

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION

86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

<i>Editorial.</i> — Ils n'y étaient pour rien !	1	ELIE BORSCHAK. — L'œuvre historique de Boris Nolde	17
BORIS SOUVARINE. — A l'Est, quoi de nouveau?	3	Scènes de la vie soviétique : Le favoritisme en U.R.S.S.	22
Bibliographie : <i>Les partis communistes d'Europe 1919-1955</i> , par Branko Lazitch	4	Difficultés pour délimiter les parcelles individuelles dans les kolkhozes soviétiques	24
BRANKO LAZITCH. — Les voyages de Khroutchchev et de Tito.....	5	La persécution de l'Eglise catholique en Russie et dans les pays annexés.	26
Un compilateur malhonnête.....	7	L'expansion soviétique vers les régions polaires	29
JACQUES FREYMOND. — L'offensive soviétique et les possibilités d'une contre-offensive occidentale	9	Développement du banditisme en Asie soviétique	31
LUCIEN LAURAT. — Paupérisme soviétique et « paupérisation » occidentale	14	La Chine communiste et le trafic de l'opium	32

Ils n'y étaient pour rien !

LE développement du terrorisme dans les villes algériennes, l'arrestation par les services spéciaux d'une soixantaine de membres de l'appareil militaire clandestin du Parti Communiste algérien dans la région d'Oran ont désormais convaincu beaucoup de journalistes et d'hommes politiques de l'importance du rôle joué par les communistes dans la rébellion algérienne, et l'on pourrait sans peine glaner sous des plumes nombreuses des affirmations sans équivoque.

Ceux qui veulent bien suivre notre action peuvent témoigner que, dès les premiers jours de la rébellion, nous avons assuré soit dans ce bulletin, soit dans des publications amies comme les « Informations Politiques et Sociales », que les communistes étaient certainement pour quelque chose dans les troubles d'Algérie, que, s'ils n'en étaient pas les instigateurs, ils ne pouvaient manquer d'y prendre part tôt ou tard et d'essayer de saisir la direction des opérations.

Ces avertissements se heurtèrent à un scepticisme général. Il n'est guère de ministres ou de hauts fonctionnaires qui, en 1954 et en 1955 aient accueilli favorablement nos propos. Rien ne prouvait la collusion que nous dénoncions, disaient-ils, et les plus compréhensifs eux-mêmes ne manquaient pas de

laisser entendre que nous étions victimes d'une espèce de déformation professionnelle, d'une manie innocente peut-être, mais peu clairvoyante. A force d'étudier le communisme, nous aurions fini par en être obsédés, et par en décèler les traces là même où il n'a jamais exercé d'influence ni songé à en exercer une.

Les faits sont venus confirmer nos dires — ce qui d'ailleurs n'empêchera pas que nous ne connaissions demain comme hier (et aujourd'hui même) le sort de Cassandre —, et ces confirmations éclatantes nous donneraient le droit de triompher si nous en avions le goût. Mais aucun souci de ce genre ne nous anime et nous ne relevons ici la justice que nous rendent les faits à défaut des hommes que pour souligner la sûreté de notre méthode.

**

Pour savoir que les communistes étaient mêlés ou se mêleraient à la rébellion, il n'était nul besoin de posséder des agents de renseignement autour du P.C.A. ou chez lui. Si nous osions forcer notre pensée, nous écririons volontiers que de tels agents sont rarement nécessaires pour connaître les desseins généraux ou particuliers d'un parti commu-

niste. A tout le moins faudrait-il que ces agents et ceux qui les emploient soient pénétrés de quelques principes qu'on ose à peine énoncer tant ils sont élémentaires, mais dont l'ignorance rend vain tout effort pour comprendre ou combattre le communisme.

Il faut d'abord prendre au sérieux le « mondialisme » du communisme. Il est partout dans le monde, et partout dans la société. Il n'est peut-être pas présent en tout point en fait ; mais il y est en droit. Son absence d'ici ou de là ne peut venir que d'un accident historique. Dès que les circonstances le permettent, il répare cette lacune. Aussi serait-on en droit d'avancer que le soin de la preuve incombe à ceux qui nient la présence du communisme, non à ceux qui l'affirment. A tout le moins, l'idée de cette présence doit-elle être retenue comme hypothèse de travail devant chaque événement politique de notre temps.

Il faut aussi se souvenir que le communisme ne laisse jamais rien à l'initiative personnelle. C'est toujours le parti qui agit. Il n'abandonne (sous contrôle) à la liberté de ses militants que les détails d'application, et quelquefois même seulement les plus insignifiants, de ceux-ci. De ce fait, l'action communiste est entièrement dépourvue, dans son inspiration, d'éléments passionnels. Elle découle logiquement de postulats idéologiques ou d'intérêts politiques généraux, les uns et les autres aisés à connaître. Localement, on n'a donc à se préoccuper que de la capacité et des moyens dont dispose le personnel d'exécution. On peut savoir ailleurs, on peut savoir d'avance quelles consignes lui seront données, et qu'il n'essaiera pas de faire autre chose.

Il faut savoir enfin que le communisme est essentiellement **une technique de la prise et de la conservation du pouvoir**. Les préoccupations sociales qui constituaient à l'origine sa partie maîtresse ont été progressivement refoulées au second plan. Pour prendre le pouvoir, ou pour le détruire et en instaurer un autre sur ses ruines, le communisme n'utilise pas seulement l'énergie révolutionnaire des revendications sociales. Il est apte à se servir de tous les mouvements de masse, même ceux dont l'inspiration semble le plus contraire à la sienne. Il ne considère que la force du mouvement et les possibilités qu'il a de le « manipuler ».

Dans la grande conception stratégique de Lénine, c'est en Asie et en Afrique, — dans leur empire — que le communisme, après l'échec de la révolution ouvrière en Europe occidentale, pouvait atteindre mortellement les deux grandes puissances impérialistes, la France et la Grande-Bretagne. Sans doute, Lénine n'a-t-il jamais dit que la route de Paris et de Londres passait par Shanghai et Calcutta. Ce mot historique est faux, comme à peu près tous ses

pareils. Mais, comme beaucoup d'entre eux, il est vrai en ce qu'il se contente de prêter une forme lapidaire à une pensée que son auteur avait énoncée autrement.

L'après-guerre a vu le communisme international lancer contre l'Europe cette attaque de flanc, laquelle visiblement s'accélère depuis la fin de la guerre froide. Or, depuis 1920 au moins, le communisme a pour consigne tactique, dans les pays d'Asie ou d'Afrique où il lui est impossible de susciter la révolte d'un prolétariat industriel qui n'existe pas, d'utiliser tous les mouvements nationaux, y compris les nationalismes « bourgeois » les plus éloignés du communisme. Les stratèges du communisme en sont arrivés à concevoir qu'ils pouvaient utilement soutenir même ceux des nationalistes asiatiques ou africains qui préconisent et pratiquent l'anéantissement des communistes (locaux).

Il suffisait de prendre au sérieux ces principes — comme le font les communistes eux-mêmes — pour être en mesure d'assurer en toute tranquillité que les communistes ne pouvaient être absents de la rébellion algérienne. Restaient à savoir quels seraient les instruments de leur action, à quel moment et par quelles manœuvres ils s'inséreraient dans le mouvement. Là encore, on pouvait obtenir d'importants renseignements, sinon de la doctrine du communisme, du moins de son histoire.

La connaissance de la partie déjà ancienne de l'histoire du communisme algérien nous a permis d'avancer dès le début un nom que nous avons retrouvé sans surprise parmi ceux des membres du réseau oranais, bien qu'il y figurât, si l'on peut dire, par personne interposée. La connaissance de l'activité de certains militants communistes depuis dix ans qui, sans être spectaculaire, loin de là, ne peut être entièrement secrète, permettrait de même à qui en ferait une étude systématique, de dire quels sont ceux qui ont la charge de conduire la manœuvre, de diriger l'exécution de la politique communiste en Algérie. Le parti communiste est une organisation de type militaire, solidement hiérarchisée et compartimentée. Chacun y a sa fonction ou ses fonctions bien précises. Il suffit de lire avec un peu de soin les publications communistes (d'une abondance il est vrai décourageante) pour déterminer, sans grand risque d'erreur, qui est qui.

En face du communisme, les hommes de l'Occident ne manquent pas tous de la confiance en eux-mêmes et de la volonté de vivre sans lesquelles le combat n'est pas possible. Mais la connaissance du communisme, la connaissance scientifique de sa doctrine, de ses méthodes, de son organisation est demeurée rudimentaire. On a commencé, un peu tard, l'étude de l'économie soviétique, et l'idée que l'on s'en fait dans les milieux cultivés est aujourd'hui plus précise et plus exacte. Mais en France au moins il n'est guère, pour étudier le communisme mondial, que quelques individualités disposant de moyens limités.

Comprendra-t-on à temps la nécessité de ne plus s'en remettre aux hasards de l'inspiration en la matière et d'apporter, à l'étude du communisme, le soin que requiert la gravité de la menace qui pèse sur nous ?

EST & OUEST.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

A l'Est, quoi de nouveau ?

KHROUCHTCHEV ayant éprouvé le besoin de prendre des vacances chez Tito, il n'était pas difficile de deviner que les deux compères avaient des choses à se dire. Il devrait sembler normal que des politiciens associés dans une stratégie commune échantonnent leurs vues et concertent leurs tactiques. D'autre part, Tito ayant à son tour éprouvé le besoin de prendre des vacances chez Khrouchtchev, il était évident que leurs entretiens n'avaient pas abouti aux conclusions désirées par l'un ou par l'autre et que d'autres interlocuteurs devaient y prendre part. Tout cela n'a rien que de très banal.

Une fois de plus, cependant, le soi-disant « monde libre » a saisi l'occasion de se montrer libre surtout de ne rien comprendre aux faits et gestes de ses ennemis, d'étaler son ignorance des réalités communistes et son désarroi devant la moindre péripétie de politique courante dans le camp adverse. Toute la presse occidentale s'est mise à faire le jeu de Moscou en débordant d'inventions absurdes et de commentaires ineptes. Une seule information exacte, celle de M. Sydney Gruson datée de Varsovie, dans le *New York Times* du 24 septembre, au sujet d'une lettre-circulaire du Comité central communiste de l'U.R.S.S. critiquant le communisme yougoslave, a servi de prétexte au tintamarre le plus ridicule. M. Gruson en est d'ailleurs en grande partie responsable car il a, de plus, mis en circulation la rumeur selon laquelle Molotov et Souslov auraient mis Khrouchtchev et Boulganine en minorité au Politburo à propos de Tito et du titisme.

Il n'en fallait pas plus pour que tous les « experts » du monde se déchainent, répétant et développant ce que M. Gruson avait rapporté par oui-dire, quitte à fabriquer pour « enrichir » un thème plutôt pauvre puisque personne ne sait ce qui se passe au Politburo (la direction collégiale). Les agences de presse, complètement dépourvues d'informations, en ont aussitôt inventées de toutes pièces. *Associated Press*, le 28 septembre, faisait intervenir ni plus ni moins que les chefs militaires contre Khrouchtchev. *L'Agence France-Presse*, même date, racontait à son habitude d'inqualifiables sottises attribuées gratuitement aux « milieux autorisés », lesquels milieux n'existent pas (1). Toujours égale à elle-même, elle annonçait peu après (2 octobre) que M^{me} Fourtzeva avait eu des conversations avec Mikoïan, Malenkov, Souslov et Kaganovitch, lors d'une réception mondaine (et avec qui d'autre pourrait-elle bien causer?)

M. Harry Schwartz, analyste très compétent en matière économique, auteur d'un excellent ouvrage sur l'économie de l'U.R.S.S. mais qui divague constamment en traitant des affaires politiques, reprenait à son compte le cancan particulièrement stupide d'après lequel Tito serait allé arbitrer un conflit au Politburo (*New York Times* du 30 septembre). Il donne même la composition des fractions en lutte : d'un côté Khrouchtchev, Boulganine, Kiritchenko, Chepilov, Fourtzeva; de l'autre, Molotov, Vorochilov, Kaganovitch, Souslov et Malenkov; un troisième groupe, balancier, comprendrait Mikoïan, Pervoukhine, Sabourov et Joukov. On voit que M. Harry Schwartz dispose d'un microphone au Politburo (2).

Time Magazine n'a étonné personne en ramassant et en délayant à sa manière (5 octobre) tous les ragots qui avaient traîné précédemment dans la presse quotidienne. *Le Monde* s'est montré comme toujours au même niveau, ainsi que les journaux prétendus « progressistes ». On n'en

finirait pas de relever les mensonges et les absurdités sensationnelles qui ont une fois de plus, en l'occurrence, tristement illustré la décadence intellectuelle et morale de l'Occident. A qui fera-t-on croire, comme l'affirme *The Observer* du 7 octobre, que Tito ait dit aux Russes : « Libérez les satellites » ? Brochant sur le tout, M. Foster Dulles, qui ne manque aucune occasion de se taire, exprimait le 2 octobre « sa confiance en Tito ». Si après cela le public se plaint d'être mal renseigné, il se montre vraiment difficile.

Il est à souligner que les mêmes « experts » qui, naguère, dépeignaient Molotov comme un homme fini, sous prétexte de sa démission des Affaires étrangères, font de lui maintenant le leader d'une fraction qui met Khrouchtchev en danger et remet en question la politique de l'U.R.S.S. envers les satellites. Et que Malenkov, le pseudo-champion du libéralisme et de la détente, passe brusquement dans la catégorie des « durs », des staliniens intransigeants, à en croire les mêmes « experts ». Bien entendu, aucune expertise à la mode ne saurait se dispenser de faire intervenir tantôt Joukov, tantôt Fourtzeva, tantôt les deux à la fois.

Qu'il soit permis de penser que la vérité est fort simple et ne mérite pas le tapage cacophonique mené dans « l'Occident pourri ». Tito est un staliniens qui a rompu avec Staline quand son sort personnel s'est trouvé mis en cause, mais qui tient néanmoins son pays par des méthodes staliniennes, la folie en moins (3). En ce sens, il s'apparente aux successeurs de Staline, lesquels continuent de pratiquer le stalinisme sans les excès pathologiques de leur maître. Mais son inté-

(1) Voir dans le *Figaro* du 29 septembre la dépêche *France-Presse*. Combien de commentateurs trop pressés auront pris la peine de la relire après coup, pour en apprécier pleinement le ridicule ?

(2) Il est amusant de noter qu'en Crimée, Tito a eu des contacts avec Khrouchtchev, Boulganine, Kiritchenko et Fourtzeva, c'est-à-dire exclusivement avec la soi-disant « fraction » qu'il n'aurait pas besoin de convaincre. (Il n'a fait qu'entrevoir Vorochilov, à un dîner.) Cf. *Pravda*, n° 272 à 275. Les autres villégiaturistes étaient Sérov, Brejnev, Korotchenko et des militaires qui ne figurent pas sur les listes savantes de M. Harry Schwartz. Bien entendu, ce dernier n'est mis en cause ici que comme rédacteur au *New-York Times*, journal sérieux. Les plumitifs de la presse pseudo-progressiste ne font que broder sur les cancan d'autrui.

(3) Dernière illustration en date : trois Yougoslaves staliniens émigrés, Miloutine Raïkovitch, Iovan Prodanovitch et Bora Nicolaiévitch, qui avaient cru pouvoir impunément rentrer dans leur pays à la faveur de la pseudo-détente, ont été condamnés respectivement à huit ans, cinq ans et un an de prison. La *Pravda* du 31 août en a informé ses lecteurs, sans commentaires, d'après la presse yougoslave. On voit que Tito sait comment traiter les staliniens, sans se laisser aller jusqu'aux atrocités de Staline. Rappelons qu'à la veille du voyage de Khrouchtchev et Boulganine à Belgrade en 1955, le Guépéou (*Ou. D.B.A.*) de Tito avait pris la précaution de mettre en prison tous les staliniens et sympathisants staliniens repérés, ce qui lui valut l'estime de ses visiteurs. « Au moins 118 arrestations préventives ont été discrètement opérées à Belgrade au cours des deux derniers jours », disait une dépêche *United Press* du 26 mai, publiée (par mégarde?) dans une première édition du *Monde* mais vite supprimée dans les éditions suivantes. « Parmi les personnes mises à l'ombre... se trouve l'avocat Miodrag Popovitch, qui était secrétaire général de la Société pour l'amitié russo-yougoslave (*sic*), dissoute au moment de la rupture avec le Kremlin en 1948 », ajoutait la même dépêche (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 133, du 16 juin 1955). En réalité il y eut beaucoup plus d'arrestations que *United Press* ne l'indique : les prisons yougoslaves étaient alors bondées. Voilà comment Tito se fait respecter à Moscou. La presse pseudo-progressiste et pseudo-neutraliste, en réalité pro-communiste, ment effrontément en se référant à « l'exemple yougoslave » pour préconiser la tolérance envers l'ennemi staliniens de l'intérieur.

rêt est d'exploiter l'antagonisme entre les deux mondes, donc de tromper les uns et les autres afin d'obtenir des avantages de tous côtés en échange de paroles et d'attitudes qui ne lui coûtent rien. Les 300.000 tonnes de blé qu'il a reçues de l'U.R.S.S. et les 300.000 tonnes qu'il attend des U.S.A. ont une signification symbolique, outre leur valeur pratique dans un pays où le régime a rendu l'agriculture déficitaire (4).

Moscou, d'autre part, n'a aucune raison de laisser l'influence titiste empiéter sur la sienne, ni de lui accorder pleine liberté de manœuvre dans les pays satellites. D'où la lettre-circulaire marquant les distances pseudo-doctrinales, d'où les visites et les discussions secrètes où les partenaires, d'égale mauvaise foi et d'égale méfiance réciproque, s'efforcent de délimiter leurs droits respectifs dans un apparent respect mutuel de leurs appétits, chacun lisant les arrière-pensées de l'interlocuteur. Et d'autres péripéties suivront, méritant une attention silencieuse et avvertie, incompatible avec un bruyant étalage de suppositions vaines.

BORIS SOUVARINE.

P.S. — La Pologne, passée au premier plan de l'actualité ces jours-ci, ne peut se permettre d'imiter en tout la Yougoslavie, pour des raisons géo-

BIBLIOGRAPHIE

LES PARTIS COMMUNISTES D'EUROPE 1919-1955, par Branko Lazitch. (Les Iles d'Or, Paris 1956, 256 pages.)

CE livre, dont nous nous abstenons de dire les mérites, puisque son auteur est un de nos collaborateurs habituels, comble une lacune importante. Il apporte, en effet, sous un petit volume, une documentation indispensable et, nous semble-t-il, jamais ainsi réunie, sur l'histoire et l'activité des P.C. d'Europe et de leurs chefs.

Le livre comporte :

Une introduction (pp. 7-30) qui retrace, dans ses grandes lignes, l'histoire du mouvement communiste et analyse les raisons de ses succès et de ses échecs.

Une première partie (« Du Komintern au Kominform ») (pp. 30-48) constituée d'une brève analyse des sept congrès du Komintern, de tableaux donnant la composition, à différentes époques, de son comité exécutif, de son présidium et de son secrétariat, ainsi qu'une analyse des trois réunions du Kominform.

Une seconde partie (pp. 49-64) résume les « Thèses fondamentales du mouvement communiste international » à l'aide d'extraits des résolutions adoptées aux sept congrès du Komintern.

Enfin, une troisième partie (pp. 65-249) formée de monographies de chacun des vingt-quatre partis communistes européens, en deçà et au delà du rideau de fer, chacune de ces monographies comportant une histoire abrégée du parti, les résultats obtenus par lui aux élections entre 1920 et 1955, l'évolution de ses effectifs, la biographie de ses principaux chefs (au total, 115 biographies).

Rappelons qu'outre deux ouvrages sur la Yougoslavie (*La Tragédie du général Draja Mirkailovitch*, 1946, et *Le mouvement et le régime de Tito en Yougoslavie*, 1941-1946, en serbe, Munich, 1946), Branko Lazitch a publié *Lénine et la Troisième Internationale* (Neuchâtel, 1950) avec une préface de Raymond Aron.

graphiques évidentes et ne serait-ce que pour, ne pas laisser remettre en question sa frontière avec l'Allemagne. Paysanne et catholique, elle ne subit le communisme que sous une terrible contrainte. Appauvrie par la monstrueuse puissance « protectrice » dont le plan économique exige l'exploitation éhontée des pays satellites, elle sait ce que lui coûte l'appartenance au soi-disant « camp du socialisme », et pourquoi ses prolétaires affamés se révoltent.

L'ex-stalinien Gomulka, présenté comme « libéral » par la presse occidentale (tout est relatif), ne transformera évidemment pas en démocratie son Etat bureaucratique et policier. Dira-t-il enfin pourquoi et comment Staline a ordonné le massacre du Comité central de l'ancien Parti communiste polonais? Et la déportation en Sibirie de 600.000 juifs polonais dont plus de 400.000 ont péri? Et la tuerie de Katyn où plus de 10.000 officiers polonais ont été froidement « liquidés » d'une balle dans la nuque? Ce serait alors vraiment l'aube d'une ère nouvelle...

Le noyau essentiel du Politburo moscovite, Kaganovitch en tête, a dû se déplacer pour mettre bon ordre à la « déstalinisation » en Pologne, Molotov et Mikolaj renforcant aussi Khrouchtchev comme pour ridiculiser les « experts » en classification des tendances. En arrivant à Varsovie, le porte-parole habituel de la clique, Khrouchtchev, « accusa les dirigeants polonais d'avoir fomenté un complot avec les sionistes (sic) et les Américains », rapporte le *Monde* (21 octobre). C'est du pur Staline, et cela en dit long quant à l'intellect de Khrouchtchev. Celui-ci oublie le mot de Lénine : « La machine échappe des mains... » (sans que sionistes ou Américains s'en mêlent) et ne semble pas comprendre qu'en renonçant au terrorisme à outrance de Staline, il doit en accepter les conséquences.

(4) Pour avoir quelque idée de « l'expérience yougoslave », ce n'est pas au témoignage de touristes frivoles qu'il faut se rapporter : mieux vaut réfléchir au nombre impressionnant de Yougoslaves, la plupart jeunes ouvriers, qui s'évadent illégalement de leur pays pour choisir la misère et les épreuves de l'exil plutôt que d'endurer l'oppression titiste. Voir à ce sujet, dans *Est & Ouest*, n° 156, du 16 juillet dernier, l'article sur *Les réfugiés yougoslaves*. La presse bien pensante de l'Occident comme la presse pseudo-progressiste tantôt passe sous silence, tantôt dissimule les informations à cet égard, dont il serait temps de constituer un recueil. Rien que les 1^{er} et 2 octobre derniers, 38 Yougoslaves ont demandé asile en Autriche. Il en arrive chaque jour en Italie, en Allemagne, en France, fuyant les beautés du prétendu « régime socialiste ». Que serait-ce si les Etats-Unis « capitalistes » n'avaient pas ravitaillé, depuis dix ans, la Yougoslavie à prétentions socialistes et communistes? (Car il va de soi que sans ce secours, la disette aurait encore accentué la terreur.)

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Les voyages de Khrouchtchev et de Tito

L'ARRIVÉE de Nikita Khrouchtchev à Belgrade, le 19 septembre et le départ inopiné de Tito avec celui-ci en Crimée, le 27 septembre, ont pris à l'improviste le monde occidental.

La surprise avait à peine été moins grande à l'annonce du premier voyage de Khrouchtchev, Bouganine et Mikoïan, en mai 1955. De cette rencontre, personne en Occident ne savait rien, pas même les diplomates et les correspondants de presse occidentaux qui vivent au delà du rideau de fer. Des entretiens qui ont eu lieu, rien n'a été connu que ce que les deux interlocuteurs ont bien voulu nous laisser connaître, ce qui est moins que rien, et il faut tenir pour des fables plus ou moins intelligentes à peu près tout ce que des commentateurs empressés ont raconté des entretiens de Brioni et de Crimée, comme s'il s'était agi du congrès radical de Lyon.

Plutôt que d'ajouter des suppositions à d'autres, au mépris de toutes les règles de la méthode historique et de la simple honnêteté intellectuelle, il vaut mieux s'en tenir aux quelques données précises et incontestables dont nous disposons. C'est en retraçant brièvement les dernières étapes des tractations soviéto-yougoslaves, en écartant les hypotèses gratuites et absurdes que l'on peut espérer saisir dans ses grandes lignes l'état actuel des relations entre Tito et l'U.R.S.S. Tant pis pour les amateurs de sensationnel s'ils ne trouvent ici rien de tel.

Trois voyages entre Belgrade et Moscou ont marqué trois phases du développement de rapprochement soviéto-yougoslave. Lors du premier voyage en mai 1955, faisant sur le dos de Béria, rendu responsable de la querelle, une espèce d'amende honorable, les dirigeants soviétiques reconnurent au « socialisme yougoslave » son caractère spécifique. L'année suivante, Khrouchtchev ayant au XX^e Congrès attribué à Staline la responsabilité du conflit, un nouveau pas était franchi : les relations officielles entre les deux partis étaient rétablies, lors du voyage de Tito en U.R.S.S. (juin 1956). Enfin, le double voyage du mois de septembre a amené l'élargissement des relations entre les communistes yougoslaves et la plupart des autres partis communistes du bloc soviétique.

Voyage

Khrouchtchev-Bouganine-Mikoïan

(Mai-Juin 1955)

Dès que fut annoncé ce voyage, il apparut clairement que la façon dont on envisageait la conduite des conversations n'était pas la même des deux côtés. Les Soviétiques auraient voulu régler le problème des relations entre les deux partis, mais, dès le premier communiqué officiel, *Borba*, exprimant la pensée du P.C.Y., précisait qu'il s'agissait du problème des relations entre les deux Etats. Tito l'emporta : les rapports de parti à parti ne furent pas rétablis alors, au moins officiellement. Ils ne le furent qu'un an plus tard.

La délégation soviétique essuya un autre refus. En débarquant à l'aérodrome de Belgrade, Khrouchtchev sortit de sa poche un discours rédigé et approuvé à Moscou, où il déclara avec une impudence typiquement bolchevique :

« Nous regrettons sincèrement ce qui s'est produit et nous rejetons toutes les fautes accu-

mulées pendant cette période. De notre côté, nous invoquons sans aucun doute, le rôle provocateur joué dans les relations entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. par les ennemis du peuple maintenant démasqués : Béria, Abakoumov et autres. Nous avons étudié maintenant tous les documents sur lesquels sont fondées les graves accusations et les injures portées à l'époque contre les dirigeants yougoslaves. Les faits nous prouvent que ces documents étaient forgés par les ennemis du peuple, agents méprisés des impérialistes, qui ont réussi à s'infiltrer dans les rangs de notre parti. »

Tito ne répondit rien, laissant clairement entendre par son silence qu'il n'accordait aucune créance aux explications mensongères de Khrouchtchev, et la presse yougoslave, visiblement inspirée d'en haut, fit comprendre que cette « explication » était insuffisante.

La déclaration qui mit fin aux entretiens le 2 juin 1955, outre la normalisation complète des relations entre ces deux Etats communistes et leur identité de vue dans la politique internationale, comportait une déclaration solennelle sur « les voies différentes du développement socialiste » :

« Fidélité aux principes de respect mutuel et de non intervention dans les affaires intérieures, pour quelque raison que ce soit, de nature économique, politique ou idéologique, parce que les questions d'organisation intérieure, celles des différents systèmes sociaux et celles des formes différentes de développement socialiste concernent uniquement chacun des pays pris individuellement. »

Cette concession de Moscou fut consentie uniquement à Tito; les chefs soviétiques ne songeaient nullement à l'étendre aux pays satellites, et encore moins à reconnaître la valeur de l'expérience du socialisme démocratique, en Scandinavie, par exemple.

Voyage de Tito à Moscou

(Juin 1956)

A la veille du XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., les relations soviéto-yougoslaves n'avaient pas encore franchi le cap difficile du rétablissement officiel des rapports de parti à parti. Quand s'ouvrit le Congrès, Tito n'y était pas représenté par un délégué du parti communiste yougoslave, mais par l'ambassadeur de Yougoslavie à Moscou, Dobrivoyé Viditch. Ce fut seulement après que Mikoïan (qui avait passé ses « vacances » chez Tito l'automne précédent) eut attaqué Staline que les choses changèrent. Dès le lendemain, le XX^e Congrès put entendre un message du camarade Tito qui fut acclamé par toute l'assistance debout, manifestement c'était la satisfaction que Tito attendait. Finalement, dans son discours secret, Khrouchtchev mit la rupture avec Tito au nombre des crimes de Staline.

En juin 1956, Tito accueilli à Moscou avec plus de faste que tous les Nehru, sans parler des marionnettes de Pankow ou de Prague, scella officiellement le rétablissement des relations entre deux partis communistes :

« Les parties ont reconnu que les relations en progrès entre les deux pays, sur la base des principes de la Déclaration de Belgrade, ainsi que les contacts entre les organisations politiques et sociales de leurs peuples, ont également créé des

conditions favorables, à la coopération entre le P.C.U.S. et la L.C.Y.

« La coopération entre les deux partis doit se baser sur le libre consentement total, une égalité complète, une critique amicale et un amical échange de vues sur les questions litigieuses. Les parties s'en tiennent à ce point de vue que les voies du développement socialiste dans divers pays et dans diverses conditions sont différentes. Elles reconnaissent que la richesse des formes de développement du socialisme contribue à le renforcer. Toute tendance à imposer son opinion quand il s'agit de déterminer les voies et les formes de développement socialiste est étrangère à l'une comme à l'autre partie.

« Les délégations sont convenues que la coopération entre la L.C.Y. et le P.C.U.S. se réalisera par des contacts personnels, par des échanges de vues oraux et écrits. En cas de nécessité, des rencontres entre militants des partis pourront être ménagées pour débattre des questions d'actualité présentant un intérêt commun.

« Les représentants du P.C.U.S. et de la L.C.Y. considèrent cette coopération mutuelle comme faisant partie intégrante de leurs contacts avec les autres partis communistes et ouvriers ainsi qu'avec les mouvements socialistes et les autres mouvements progressistes du monde. »

A son retour, Tito passa à Bucarest et signa une déclaration relative au rétablissement des relations entre le P.C. roumain et le P.C. yougoslave. Peu de temps après, les liens furent renoués avec le P.C. de Pologne. La reprise de contact avec les autres partis satellites fut plus lente à se faire, avec les Hongrois car Rakosi était toujours là, avec les Albanais, où Enver Hodza, attaqué par la presse yougoslave à la veille du départ de Tito pour Moscou, dirige toujours le P.C. Une délégation parlementaire bulgare, prête à partir pour Belgrade, fut décommandée : le gouvernement yougoslave refusait les visas à deux de ses membres : V. Tchervenkov, ancien président du gouvernement et ancien secrétaire général du P.C., et le caricaturiste S. Venen, très connu à l'époque du Kominform par ses dessins où il représentait le dictateur yougoslave sous les traits d'un nouveau Goering. Pour ce qui est de la Hongrie et de la Bulgarie, satisfaction fut donnée à Tito, mais les deux contacts avec ces deux partis communistes ne furent officiellement établis qu'après son voyage en Crimée. Pour ce qui est de l'Albanie, Tito maintient ses exigences et les relations n'ont pas encore été renouées.

De ce côté du rideau de fer, Tito a repris le contact tout d'abord avec Togliatti, à la veille de son départ pour Moscou et aujourd'hui les deux partis ont rétablis les liens. Quant au P.C. français, sa délégation attend toujours d'être invitée à se rendre à Belgrade, bien qu'il l'ait demandé avant le Congrès du Havre.

Voyages de Khrouchtchev et de Tito (Septembre 1956)

A peine Khrouchtchev fut-il arrivé à Belgrade que les commentateurs donnèrent libre cours à leur imagination dont les prouesses allèrent *crescendo* jusqu'au retour de Tito de Crimée. Puis, après ce déluge de révélations fantaisistes, ce fut le silence, les interlocuteurs de Brioni et de Yalta n'ayant pas jugé bon de publier le moindre communiqué sur leurs conversations.

Toutes les révélations de la grande presse étant déjà réduites à néant, il serait superflu d'en

faire la critique. Il suffit d'en mentionner quelques-unes au hasard.

Quelques jours après l'arrivée de Khrouchtchev se répandit le bruit que la condamnation de quelques kominformistes yougoslaves, rapatriés aux termes de l'accord soviéto-yougoslave, provoquait le mécontentement de Moscou. Des journaux parisiens (comme *Demain* du 27 septembre) allèrent même jusqu'à citer la *Pravda* du 31 août à l'appui de cette affirmation : vérification faite, la phrase qu'on disait empruntée au journal soviétique n'y figure pas. Elle est inventée. Même sans cette preuve matérielle, il suffit de connaître la mentalité communiste pour comprendre que Moscou n'a jamais protégé ceux qui sont battus, même s'ils sont communistes. Au demeurant, si les maîtres du Kremlin avaient voulu témoigner de la solidarité aux kominformistes yougoslaves, ils ne les auraient pas jetés sur le pavé comme ils l'ont fait et ne les auraient pas livrés à Tito.

Autre rumeur : la fédération balkanique devait constituer le thème principal des pourparlers. Pourtant, le mois précédent, deux marionnettes soviétiques, A. Yougov, président du gouvernement bulgare, et Ch. Stoïca, président du gouvernement roumain, avaient démenti ces bruits (ce qu'ils n'oseraient jamais faire sans l'autorisation de Moscou) et, d'autre part, il suffit de penser à la position internationale de Tito et à sa prétention pour écarter une telle hypothèse. L'ambition de Tito en 1945-1946 était limitée aux Balkans ; aujourd'hui, elle est à l'échelle mondiale. Il se mêle de l'affaire algérienne, de l'affaire de Suez ; il confère avec Nehru, Soekarno, il fait figure d'arbitre et de conseiller sur tous les problèmes en suspens entre l'Est et l'Ouest. Pour continuer à faire ce jeu, il n'a besoin ni des satellites bulgares, ni des roumains, encore moins des albanais.

Mais, de toutes ces « hypothèses », la plus sensationnelle est la suivante : Khrouchtchev aurait été mis en minorité au Politburo bolchevik, notamment par Molotov, adversaire juré de Tito, et Tito serait parti en U.R.S.S. pour arbitrer le conflit et pour sauver son ami Khrouchtchev.

Il faut se résigner à répéter ce qui est l'A.B.C. en ces matières : les affaires ne sont pas conduites au sein du Politburo soviétique comme dans un parti démocratique quel qu'il soit. Les conflits qui y surgissent ne sont pas connus à l'extérieur, sauf après leur dénouement, et même alors on ignore le plus souvent quel en était le véritable enjeu. Il n'y a pas de majorité et de minorité poursuivant la lutte avec des échecs ou des succès alternés, perdant ou regagnant du terrain, mais des vainqueurs et des vaincus, généralement éliminés, sinon liquidés. Molotov n'a nullement été l'un des inspirateurs de la lutte contre Tito. Celle-ci n'eut qu'un seul instigateur : Staline, tous les autres n'étant au Kremlin que des complices obéissants, Molotov comme les autres. Si, au Kremlin, il s'était formé une nouvelle majorité hostile à Tito, celui-ci ne serait jamais allé en U.R.S.S., et surtout pas dans un avion soviétique. Il connaît trop les détours d'un sérail où il fut nourri pour commettre pareille imprudence. Enfin, si les désaccords en cours étaient d'une telle gravité, Moscou aurait commencé par couper tous les contacts que les délégations soviétiques et satellites étaient en train de nouer à Belgrade.

Comble d'ironie, le seul article que *Borba* ait consacré aux conversations Tito-Khrouchtchev n'a connu qu'une faible diffusion en Occident. Le 12 octobre, paraissait, sous la signature de Jozé Smolé (le même qui divulgua dans *Borba* du

20 mars 1956, le premier résumé large et authentique du discours de Khrouchtchev), un éditorial intitulé « *Echange de vues plein de franchise* » où figuraient, sur la fameuse lettre-circulaire de Moscou, les précisions suivantes :

« *La Yougoslavie a appris l'existence d'une certaine lettre du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. qui n'était pas uniquement destinée à informer les membres du P.C. de l'U.R.S.S., car elle était envoyée aux dirigeants de certains partis communistes. Il était question dans cette lettre, de notre pays et de nos dirigeants. Il paraît qu'il s'y trouve cette opinion que la Ligue des communistes yougoslaves (nom officiel du P.C.Y.) n'est pas une organisation entièrement marxiste-léniniste, que certaines tendances social-démocrates s'y manifestent, etc. L'apparition d'une telle lettre n'est pas conforme à l'esprit de la déclaration de Moscou sur les relations entre la Ligue des communistes yougoslaves et le Parti communiste de l'Union soviétique. Cependant, nous sommes persuadés que cette affaire est maintenant réglée, et que de pareils incidents ne se reproduiront plus.* »

Le même article reprochait vigoureusement à la presse occidentale d'avoir dénaturé le sens de cette affaire : « *On affirmait que la situation était devenue très critique, qu'«*entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. avaient éclaté des divergences très sérieuses* ». De cette manière peuvent écrire et parler uniquement ceux qui n'ont pas suffisamment compris le sens et les étapes d'un processus évolutif.* »

Quant aux perspectives de l'évolution des rapports soviéto-yougoslaves, le même éditorial soulignait : « *Les bases solides de notre coopération ont été jetées, formulées et précisées dans trois importants documents soviéto-yougoslaves. Tout cela rend possible une discussion franche, amicale et sur pied d'égalité, même sur les points*

de vue différents concernant les problèmes décisifs de notre temps, cette différence des points de vue n'ayant rien de bizarre et d'inhabituel. »

✱

Cet aperçu permet de saisir le chemin parcouru dans la voie du rapprochement soviéto-yougoslave. A chaque voyage, un nouveau pas a été franchi. Cette fois-ci, ce rapprochement a eu ses répercussions dans les relations entre Tito et les autres partis satellites. Seuls, les Albanais et les Tchécoslovaques n'ont pas renoué avec Tito, ni réhabilité les chefs communistes exécutés pour « titisme » : Dzodzé et Slansky. D'autres questions restent en suspens, mais elles sont moins importantes, par exemple l'animosité de Vidali (Trieste) contre Tito ou l'absence de relations entre le P.C. Yougoslave et le P.C. français.

Mais, d'ores et déjà, une conclusion s'impose : l'échange des délégations et les contacts entre la Yougoslavie et le bloc soviéto-communiste n'ont jamais été si nombreux ni si fréquents que depuis son dernier retour de l'U.R.S.S. : Komsomol soviétique à Belgrade, Etat-Major Yougoslave à Moscou, Etat-Major Chinois à Belgrade, délégations de toutes sortes des satellites en Yougoslavie, voyages des titistes à travers les pays communistes, tout cela se suit à un rythme accéléré, ce qui manifestement ne présage aucun conflit sérieux entre Moscou et Belgrade. Mais, tout cela n'instaure pas pour autant le règne d'une amitié parfaite et d'une confiance illimitée entre les deux partenaires. Car, ce qu'il y a dans ce rapprochement de laborieux, de prudent et de méthodique témoigne que, des deux côtés, en dépit de toutes les déclarations et fraternisations publiques, on n'a pas cessé de se tâter secrètement et de garder les uns sur les autres quelques arrière-pensées.

BRANKO LAZITCH.

Un compilateur malhonnête

PARMI les « spécialistes » qui n'ignorent rien des secrets du Kremlin et des luttes qui divisent les membres du Politburo, les entretiens entre Khrouchtchev et Tito ont permis à M. François Fejto de donner la mesure de ses talents. Grâce à lui, les lecteurs de *France-Observateur*, qui pourtant pose au journal sérieux, n'ignorent absolument rien sur le partage des clans en U.R.S.S., sur les hésitations intimes de Mikoyan ou de Malenkov, ou l'action importante du « brain-trust du Maréchal Joukov », et ils savent même de quoi vont parler Tito et Gerô dans leurs prochains entretiens.

A la vérité, et dussions-nous contrister ceux qui voient en lui un homme doué d'une grande imagination, il apparaît que M. Fejto n'invente rien, et qu'il lui arrive seulement de manquer de perspicacité dans le choix des sources qu'il compile. Fort bien inspiré quand il emprunte sans vergogne à ceux qui sont à ses yeux des anticommunistes systématiques des fragments entiers de leurs articles, sans, bien entendu, les citer, il l'est beaucoup moins, et c'est peu dire, lorsqu'il lui faut se tirer d'affaire tout seul au milieu des nouvelles dont quelques-unes hautement fantaisistes que diffuse l'A.F.P. Avec un instinct sûr, vraisemblablement aidé par des affinités idéologiques et politiques particulières, M. Fejto choisit alors l'information fantaisiste, l'interprétation digne du roman-feuilleton.

Le plus mémorable des malheurs ainsi arrivés à M. Fejto, sans, Dieu soit loué, l'empêcher de prospérer et de persévérer dans sa méthode, date du 30 juin 1953, jour où il publiait dans le *Populaire* un article, où, à propos de la destitution de Melnikov, secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, il concluait ainsi : « *On attribue généralement à Béria l'initiative de cette politique de détente. Alors, il faudrait voir dans la révocation de Melnikov — qui coïncide avec la promotion de Korneitchouk — une nouvelle preuve de la consolidation de la position de Béria, au détriment de certains de ses principaux coéquipiers.* »

Au moment où M. Fejto écrivait ses lignes, Béria était depuis quatre jours hors d'état de nuire, en prison, sinon mort (1).

Il est tout à fait naturel que M. Fejto ait ignoré alors la chute de Béria. Personne n'en savait rien. Personne n'en pouvait rien savoir,

(1) Une autre fois, prenant prétexte d'un article insignifiant de la *Pravda*, M. Fejto se fit, dans le *Monde* (26 octobre 1955), l'écho de « nouvelles » annonçant un conflit imminent au Politburo : « *Il semble qu'il y ait encore des tiraillements au Kremlin et il y a lieu de croire que les courants antagonistes qui traversent actuellement la société soviétique se sont cristallisés autour de deux personnalités : Khrouchtchev et Boulganine.* » Rien n'est venu confirmer l'existence d'un conflit entre Khrouchtchev et Boulganine. Rien de sérieux ne permettait d'ailleurs de la conjecturer alors. Mais ce n'est pas là ce qui pourrait arrêter M. F. Fejto.

car les secrets du Politburo sont bien gardés, après la mort de Staline comme du vivant de ce grand homme. L'erreur de M. Fejto est d'avoir cru que l'on pouvait pénétrer ces secrets à l'aide de constructions élaborées à partir de faits mal établis ou d'interprétation difficile. Sa faute fut de persévérer dans sa méthode, après un tel démenti des faits, et d'avancer aujourd'hui comme hier des affirmations que rien de solide n'étaye. Certes, les temps sont durs, la clientèle avide de sensations et peu soucieuse de vérité, et, si la mode n'est plus en économie, au libéralisme et au respect des lois du marché, on peut estimer que dans le domaine de la presse, n'importe quelle camelote a cours, pourvu qu'elle plaise sur le moment. Seulement, qu'on ne s'étonne pas après que certains (très vieux jeu, convenons-en) viennent mettre en doute votre honnêteté intellectuelle.

D'autant plus que M. Fejto semble tenir à ses erreurs, et qu'il lui arrive de rester fidèle à ses engouements pour les fausses nouvelles, même quand il s'adresse à un public plus soucieux de vérité. C'est ainsi qu'au moment où éclata le conflit entre le Kominform et Tito, M. Fejto se précipita sur une dépêche annonçant que le général Peko Dapchevitch tentait de s'enfuir en Roumanie. C'était faux. Mais le fait n'en fut pas

moins imprimé avec toute une relation de l'événement, dans le livre de M. F. Fejto : « *Histoire des démocraties populaires* » (pp. 233-234), un livre qui fait autorité parmi tous les pseudo-spécialistes des questions du communisme.

Montrons maintenant qu'il arrive à M. Fejto d'être plus heureux dans le choix de ses sources. C'est quand il prend son bien dans les écrits des « anticommunistes vulgaires » selon l'expression dédaigneuse dont il usait dans un article de *Preuves* (juin 1956). Aux yeux de cet anticommuniste distingué, les anticommunistes vulgaires (parmi lesquels il faut bien que nous nous rangions) se seraient appliqués à minimiser la portée de la destalinisation. Denis de Rougemont a fait justice de cette assertion, dans la même revue (*Preuves*, août 1956). Mais il nous reste à montrer que, même lorsqu'il parle de destalinisation, M. Fejto n'hésite pas à se servir des écrits de ces « anticommunistes vulgaires ».

Voici deux textes. Le premier a paru dans *Est et Ouest* le 1^{er} février 1956, sous la signature de notre collaborateur Branko Lazitch. Le second, dans *France-Observateur* du 16 février, sous celle de M. Fejto. Il n'est pas besoin d'avoir une longue pratique de la critique des textes pour se rendre compte qu'il y a entre les deux un petit air de parenté, et même un peu plus.

B. LAZITCH, *Est & Ouest*, 1-15 février 1956.

« La plus importante décision en 1952 était la refonte totale de l'organisme directeur : le Politburo vit le nombre de ses membres porté à vingt-cinq titulaires et onze membres suppléants... Un organisme de vingt-cinq membres, au surplus dispersés, ne pouvait pas diriger effectivement le Parti et l'Etat... Le Secrétariat du Comité central devait remplacer en fait le Politburo... Le Secrétariat se composait de dix membres, dont le premier était Staline en personne... »

« Les premières mesures, prises le jour même où fut annoncée la mort de Staline, concernaient évidemment le Politburo et le Secrétariat du Comité central. Il s'agissait pour les membres de l'ancien Politburo de rétablir la situation d'avant le XIX^e Congrès. Le Politburo (le Presidium) fut réduit à dix membres : les anciens y restèrent, les nouveaux venus furent éliminés. »

Nous ne reprochons nullement à M. F. Fejto d'avoir fait cet emprunt sans citer sa source. Quand Khrouchtchev révéla qu'Ordjonikidze était mort victime de Staline, M. Fejto reproduisit sous sa signature, dans *Dimanche-Eclair*, Nancy, 10 juin 1956, les révélations que le B.E.I.P.I. avait publiées sur le sujet trois ans auparavant, en février 1953. Cette fois, il mentionna notre bulletin. Mais il ne nous eût pas autrement peiné en s'abstenant de le faire. Ne disons pas que nous sommes honorés d'être utilisés, fut-ce en silence, par M. Fejto : les emprunts de M. Fejto ne sauraient honorer personne. Mais notre bulletin, a précisément été créé pour permettre à tous ceux qui ne peuvent se reporter aux sources ou se livrer à de longues recherches d'avoir à leur disposition une documentation honnête.

Seulement, il nous semble que ceux qui utilisent nos travaux, même s'ils sont, eux, des anticommunistes distingués, ont à notre égard tous les droits, sauf un : celui de nous injurier, nous et ceux qui comme nous font effort pour aider ceux qui essaient de voir à travers l'épais voile de mensonges sous lequel la propagande communiste dissimule la réalité soviétique. Il paraît, selon M. Fejto, que les « antistaliniens profession-

F. FEJTO, *France-Observateur*, 16 février 1956.

« On sait qu'une des décisions les plus importantes du Congrès de 1952 a été justement de porter de douze à vingt-cinq (plus onze suppléants) le nombre des membres du Presidium. Il était clair qu'un organisme de vingt-cinq membres ne pouvait plus diriger effectivement les affaires du Parti et de l'Etat. Dès cette époque, c'est le Secrétariat du Comité central qui devait remplacer en fait le Politburo. Ce Secrétariat était composé de dix membres, dont le premier était Staline lui-même. »

« Or, l'une des premières mesures prises par les successeurs du généralissime, dans les heures troubles qui suivirent sa mort, concernaient justement ces deux organes suprêmes. Les anciens membres du Politburo s'étaient emparés de l'occasion pour rétablir la situation d'avant le XIX^e Congrès. Le Presidium fut réduit alors à dix membres ; les anciens y restèrent, les nouveaux venus de 1952 furent éliminés. »

nels » — c'est encore une de ses aménités — s'accrochent avec autant d'obstination que les communistes au mythe de l'identité absolue du stalinisme et du communisme, parce que dans ce mythe ils sont bien installés, qu'il constitue la base de leurs convictions et souvent aussi celle de leurs revenus. Si nous osions maintenir le débat à ces hauteurs où M. Fejto l'a tout naturellement élevé nous pourrions demander à ce Monsieur si l'anticommunisme distingué est à ce point appauvrissant qu'il faille à ses tenants s'abaisser jusqu'à piller « les vétérans de l'antistalinisme » pour accroître un peu leurs misérables ressources. Nous nous permettrons toutefois de lui dire que, « vétérans de l'antistalinisme » (2), « antistaliniens professionnels » ou « anticommunistes vulgaires » n'ont jamais été animés par le souci du confort intellectuel, pour ne pas parler de l'autre.

EST & OUEST.

(2) Faut-il, parmi ces vétérans si méprisés de notre anticommuniste distingué, compter Boris Nikolaïevski, dont M. Fejto utilisait un article dans la *Dépêche du Midi* (22-8-1956) et en qui, pour l'occasion, il voulait bien reconnaître « un éminent expert des questions soviétiques » ?

L'offensive soviétique et les possibilités d'une contre-offensive occidentale

Les déclarations faites au XX^e Congrès ont révélé la crise par laquelle le régime a passé sous le règne de Staline et surtout dans ces dernières années. Or, ces révélations et les mesures prises par la nouvelle équipe dirigeante, mesurées qui, toutes, ou presque toutes, visent à l'assouplissement progressif du système de contrainte, ont engagé le régime dans une politique aux conséquences encore imprévisibles. Il ne s'agit plus seulement de savoir dans quelle mesure la direction collective est compatible avec le centralisme démocratique, caractéristique, de la dictature du prolétariat, mais plus encore de voir si la relative liberté rendue à la critique ne remettra pas en question les fondements du système lui-même. Ce n'est pas impunément, en effet, qu'on révèle à tout un peuple, auquel on avait enseigné l'obéissance, que le chef si redoutable était un tyran sanguinaire. Ce n'est pas sans risque non plus qu'on fait le procès de la police et de la justice, qu'on démolit les idoles et les tabous, surtout lorsque ceux-là mêmes qui se font les accusateurs ont été des complices. Les forces ainsi mises en mouvement pourront-elles être contenues? L'armée, qui représente une puissance d'autant plus grande que la police qui la contrôlait a vu réduire ses pouvoirs, saura-t-elle rester dans l'obéissance? Parviendra-t-on, malgré les échecs de la politique agricole, à améliorer les conditions de vie de la population dans le délai aussi bref que le promet le gouvernement? Et saura-t-on éviter qu'à l'intérieur des Etats satellites le dégel ne se transforme, sous la pression d'une opinion devenue plus audacieuse, en une crise du régime? D'un jour à l'autre, peuvent surgir en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie d'autres Poznan. Quant à l'Allemagne orientale, n'est-elle pas, du fait même de la proximité qui rend plus criante l'opposition des conditions de vie, dans un état de révolte endémique? Pourra-t-on la maintenir indéfiniment isolée? Autant de questions qu'il faut se poser, ne serait-ce que pour évoquer certains des problèmes auxquels les nouveaux chefs de l'U.R.S.S. ont à faire face.

Cependant, les difficultés que présente pour eux la manœuvre intérieure dans laquelle ils sont engagés, n'ont pas donné l'impression de peser sur leur diplomatie. Partout, l'Union soviétique a conservé ou repris l'initiative. A quoi cela tient-il? Tout d'abord, au fait que l'Union soviétique et ses chefs ont bénéficié du travail considérable qui a été accompli depuis bientôt quarante ans. Le rapprochement qui s'est effectué avec les peuples asiatiques et avec les « Arabes » n'est pas le fruit du hasard : il est le produit d'une longue préparation.

Un instrument adapté aux objectifs à atteindre

C'est au Deuxième Congrès de la Troisième Internationale, en 1920, qu'a été formulée, comme une des conditions de succès de la révolution, l'alliance de la Russie soviétique avec le prolétariat des pays industrialisés et le mouvement national dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Les générations qui, en Asie et en Afrique, arrivent maintenant au pouvoir, ont été imprégnées de marxisme, soit au cours de leur

séjour dans les Universités européennes, soit dans leur propre pays, et il est tout naturel qu'elles accordent leur confiance, plutôt qu'à leurs maîtres d'autrefois, à ces chefs soviétiques dont elles comprennent le langage et les manières de raisonner.

La supériorité de la diplomatie soviétique tient également au fait qu'elle dispose d'un instrument adapté aux objectifs que se propose la politique étrangère de l'U.R.S.S. L'objectif final de l'Union soviétique, c'est nous le savons tous, la révolution mondiale, condition de l'émancipation de l'humanité qui reste encore, malgré la disparition de la thèse de l'encerclement capitaliste, une des conditions du passage du socialisme au communisme, donc du dépérissement de l'Etat.

Cet objectif a-t-il changé? Rien, dans les discours prononcés au XX^e Congrès, ne permet de le dire. Sans doute Khrouchtchev, et d'autres orateurs après lui, ont-ils pris la peine d'affirmer que la guerre n'était plus inévitable, car les « forces de la paix » disposent aujourd'hui, grâce au progrès du socialisme, des moyens de prévenir l'agression. Sans doute, le secrétaire général du Parti communiste de l'U.R.S.S. a-t-il déclaré qu'il y avait plusieurs formes du passage du capitalisme au socialisme, et qu'il était possible d'instaurer le socialisme par la voie parlementaire. Mais Khrouchtchev et ses collègues n'ont pas moins jugé nécessaire de faire quelques réserves importantes. Si la guerre n'est plus inévitable, il ne s'ensuit pas qu'elle ne soit pas possible, d'où la nécessité, dira le Maréchal Joukov, d'avoir une bonne armée et une armée qui dispose, non pas seulement d'armes atomiques, mais aussi d'une forte marine et de forces terrestres qui soient à la mesure de la guerre totale.

Si le socialisme peut être instauré par la voie parlementaire, cela ne signifie pas non plus que la révolution puisse être évitée. Aucune confusion n'est possible entre marxisme-léninisme et réformisme.

« La théorie du communisme scientifique nous enseigne », dira Chepilov, « que le passage du mode de production capitaliste au mode de production socialiste est un processus révolutionnaire qui s'accomplit sous la direction de la classe ouvrière. C'est ce qui distingue les marxistes des réformistes et les opportunistes qui, sous prétexte de défendre le passage graduel, évolutif, d'un mode de production à un autre, se font en réalité les défenseurs du régime capitaliste. »

Khrouchtchev, de son côté, après avoir souligné que dans les pays où le capitalisme est encore fort, où il détient « un appareil militaire et policier », une sérieuse résistance des réactionnaires est inévitable, qui engendrera une lutte aiguë, a précisé :

« Pour toutes les formes du passage au socialisme, la direction politique de la classe ouvrière, avec son avant-garde à sa tête, est la condition expresse, la condition décisive ; sinon, il est impossible de passer au socialisme. »

Et Mikoyan reviendra encore sur ce thème, avec insistance, poussé peut-être par les raisons personnelles qu'il pourrait avoir de se détourner du réformisme :

« *Le matérialisme historique, dit-il, enseigne que le passage du capitalisme au socialisme, de la société divisée en classes à la société sans classes, constitue un bond révolutionnaire. Ce passage équivaut proprement à remplacer révolutionnairement un régime social par un autre régime social ; aussi tout passage du capitalisme au socialisme, le bouleversement des rapports sociaux, est une révolution plus ou moins violente mais que tous les peuples accompliront. La prise de pouvoir par le peuple, le passage de la propriété des moyens de production de la forme privée à la forme sociale est la plus grande révolution de l'Histoire.* »

« *Il ne faut donc pas confondre, dira-t-il encore, la possibilité du développement pacifique de la révolution dans différents pays avec le réformisme, il faut se rappeler que la révolution, pacifique ou non pacifique, sera toujours une révolution.* »

Quant à la coexistence pacifique, elle ne signifie rien de plus dans le vocabulaire soviétique, que la reconnaissance « *de l'existence simultanée sur notre planète d'Etats capitalistes et d'Etats socialistes* ». Faudrait-il en conclure que les chefs soviétiques admettent la possibilité d'une collaboration durable des deux régimes et qu'il y a compatibilité entre principes de la coexistence pacifique des deux systèmes et principes marxistes du « *remplacement inévitable du capital par le socialisme* » ? Chepilov l'affirma, au XX^e Congrès, avec énergie, mais la compétition pacifique implique la renonciation du recours à la force, non pas seulement dans les rapports entre Etats, mais également à l'intérieur des Etats. Or, la réaffirmation de la thèse de la nécessité de la rupture révolutionnaire entraîne la reconnaissance de la légitimité de la violence ; et c'est là, du fait même de l'impossibilité croissante de localiser la révolution, ce qui constitue la menace pour la paix. Car l'existence, officiellement proclamée, d'un camp du socialisme, et la volonté, simultanément affirmée, de l'élargir jusqu'à la disparition de l'autre camp, a pour conséquence de donner à la lutte révolutionnaire à l'intérieur d'un pays un caractère international, la victoire de la révolution dans un pays impliquant une modification du rapport des forces mondiales.

Une guerre qui n'utilise pas l'armée

Ainsi, l'objectif final n'est pas modifié ; mais cet objectif peut être atteint de diverses manières, et la diplomatie et la politique ne sont rien d'autre, pour les chefs soviétiques, que la guerre continuée par d'autres moyens. Si important qu'ait été le rôle de l'armée soviétique dans l'expansion de la révolution en Europe orientale en 1945, si efficace et important que soit cet instrument de la puissance soviétique, il n'est qu'un moyen parmi d'autres et la guerre peut se poursuivre, même si l'armée n'est pas utilisée. Elle se poursuit par l'action des diplomates qui cherchent, non pas à établir une collaboration profitable aux uns et aux autres, mais un *modus vivendi* exploitable pour la révolution ; elle se poursuit par des opérations du type économique, qui visent non seulement au renforcement de l'Union soviétique ou au resserrement de ses liens avec telle nation, mais aussi à l'affaiblissement du régime dit capitaliste dont on attend la destruction. La guerre se poursuit encore par l'action des partis communistes des divers pays, troupes admirablement disciplinées, qu'on manœuvre comme une armée à laquelle on fait faire des quarts de tour à droite et à gauche. C'est ainsi qu'après une période de crise, un rétablissement complet

de la discipline a pu être opéré au sein des directions des partis communistes de l'Occident.

La guerre se poursuit également par l'action des organisations de front, opérant sur la scène internationale ou agissant à l'intérieur des pays et dont la mission est de pénétrer progressivement toutes les couches de la population, de manière à désagréger le corps social et à orienter peu à peu l'opinion vers une vision nouvelle des problèmes, favorables au progrès des lumières communistes. Travail de pénétration poursuivi depuis des années avec une patience et une continuité remarquables et qui porte aujourd'hui ses fruits, en Asie, en Afrique et dans une Europe dont les réflexes de défense semblent paralysés, car c'est bien dans ce complexe défensif des Occidentaux que réside la supériorité actuelle des Soviets. Face à un adversaire qui s'accroche à des positions et semble incapable de faire mieux que de se défendre, elle conserve une complète liberté de manœuvre qu'elle peut exploiter avec d'autant plus de tranquillité d'esprit qu'elle n'a pas à craindre de choc en retour. L'U.R.S.S. est partout et pourtant elle n'apparaît nulle part. Elle agit en Afrique du Nord, sans y intervenir comme une puissance étrangère, car son action s'exerce par personnes interposées, qu'il s'agisse de militants du parti communiste ou plus simplement de chefs arabes qui, sans être forcement rattachés au communisme, ont reçu une formation marxiste qui les sépare intellectuellement de l'Occident et contribue, plus sûrement qu'une action militaire, à vider de tout sens la formule à laquelle les Français s'accrochent, « *Indépendance dans l'interdépendance* ».

L'Union soviétique est présente également dans le Moyen-Orient où, comme le notait Charles Malik dans un article publié dans le numéro de juillet 1956 de *Foreign Affairs*, ses progrès ont été considérables au cours de l'année dernière. Ce que dit M. Malik mérite d'être cité :

« *La pénétration du communisme dans le Proche-Orient est très sérieuse. Moscou n'a probablement jamais disposé dans son histoire de l'influence directe et indirecte qu'il exerce maintenant dans cette région.* »

« *Les partis communistes et leurs organisations de front sont importants, mais ils ne sont pas les seuls moyens d'action. La manipulation de torts, réels ou imaginaires, d'aspirations nationales, d'une vieille et profonde opposition à l'Occident, du fanatisme religieux, de rivalités locales offre souvent de larges possibilités aux intriguants.* »

Et Malik continue :

« *Cette pénétration s'est, en fait, effectuée dans les douze derniers mois. Mais le travail de pénétration a duré peut-être trente ans. Des agents ont été formés, sélectionnés ou placés dans les positions clefs, dans les syndicats, dans la presse, dans le gouvernement, dans l'ensemble de la communauté et peut-être même dans les capitales occidentales. Pas un mot de critique du monde communiste ne peut passer dans la presse officielle de certains des Pays du Proche-Orient où la critique agressive de l'Occident constitue le menu quotidien du lecteur. L'accroissement, dans ces dernières années, de la lecture de la littérature communiste, a été phénoménal dans cette région, qu'on prenne cet accroissement pour lui-même ou qu'on le compare au développement de la place accordée à la littérature non communiste de France, de Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. De nombreux classiques communistes sont maintenant disponibles en Arabie, et la variété de la littérature communiste dans les*

librairies est stupéfiante. Un livre contenant une critique du communisme trouve difficilement un éditeur et, s'il est publié, un lecteur. Dans quelques pays, certains secteurs de la presse sont soutenus financièrement de façon très libérale par le communisme international.»

Ainsi, l'évolution de la situation internationale au cours de ces dernières années, et très particulièrement depuis la Conférence de Bandung, paraît dominée non seulement par la poussée du nationalisme asiatique et nord-africain, mais encore par le rapprochement qui s'est effectué de cette poussée nationaliste avec celle du communisme et de l'Union soviétique.

Les conséquences de cette combinaison de forces ont un caractère révolutionnaire. L'Occident se trouve progressivement isolé. Il est en danger d'être isolé à l'O.N.U., où un nombre croissant de nations asiatiques et africaines tendent à voter dans le même sens que les nations communistes. Il est en danger d'être coupé de l'Afrique, et pas seulement de l'Afrique du Nord, mais de l'Afrique noire. Il est en danger de voir rétrécir son aide économique par la modification du courant des échanges ou l'inclusion de nouveaux pays dans l'aide économique soviétique. En fait, la manœuvre d'enveloppement de l'Europe, conçue et organisée par la Troisième Internationale, en 1920, est en train de se développer et d'aboutir.

L'Occident ne doit pas sous-estimer sa force

Faut-il voir dans ces événements auxquels nous assistons le témoignage d'un mouvement historique irréversible par lequel le monde est emporté ? Faut-il y voir les signes d'une décadence politique de l'Europe et, avec elle, de l'Occident, qui, après avoir organisé les autres continents, se verraient, à leur tour, dominés politiquement par eux ? Certains l'affirment. Nul d'entre nous ne dispose du recul nécessaire pour juger. Tout au plus pouvons-nous nous rappeler cependant que ce n'est pas la première fois que, au cours de ces dernières décennies, nous avons été saisis du sentiment de l'inéluctable victoire de forces et de nations nouvelles. Et pourtant, la suite des événements n'a pas toujours confirmé ce diagnostic. C'est qu'on avait tendance, alors, à sous-estimer la valeur des ressources matérielles et spirituelles dont on disposait et à surestimer celles de l'adversaire du moment.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-il possible d'établir une situation nettement tranchée et de dire, par exemple, que la justice et l'union caractérisent un des camps, tandis que l'autre, dont la cause n'est pas juste, est frappé par la division ? Peut-on dire ainsi que la Russie soviétique a pour elle la justice ? Ses chefs le prétendent. Ne viennent-ils pas pourtant de reconnaître que, pendant des années, l'injustice a régné sous le couvert du communisme, injustice sous les coups de laquelle des milliers d'hommes sont tombés les uns après les autres ? Après la publication du discours de Khrouchtchev sur Staline, après les déclarations publiques faites en Hongrie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie et ailleurs, que les aveux faits par les hommes qu'on avait condamnés étaient faux, il est difficile de ne pas conclure qu'un divorce s'est accompli publiquement entre communisme et justice. Ce divorce caractérise-t-il la seule période stalinienne ? Ceux qui se rappellent l'histoire de la répression de Crons-tadt savent bien que Lénine avait déjà détruit, de sa propre main, au moment même où il venait de proclamer que le soviétique était la forme future

de la démocratie — puisqu'il exprimait la dictature de la majorité sur la minorité — le sophisme de l'identification absolue des intérêts des gouvernés et des gouvernants. Peut-on dire également que le bloc, apparemment monolithique, des Etats communistes ne révèle aucune fissure, aucune contradiction ? Le bon sens même nous indique qu'il y a là une impossibilité, car un peuple, quel qu'il soit, par sa simple respiration, pose des problèmes et suscite des difficultés. Et pourquoi les mesures de contrainte, s'il n'existe pas d'opposition ? Et pourquoi les récentes instructions fixant des limites à la campagne anti-stalinienne ? Croit-on vraiment que le communisme puisse empêcher les hommes de penser et que l'auto-critique soit un exutoire suffisant pour un esprit critique ? Comment imaginer que le mouvement dialectique s'arrête sur commande comme si la synthèse à laquelle on croit être arrivé ne devenait pas automatiquement, à son tour, une thèse qui appelle son antithèse ? Thèse et antithèse existent d'ailleurs en Russie soviétique où l'Etat, loin d'avoir déperissé, s'est renforcé d'année en année, et où la société se trouve réellement divisée en deux classes, celle qui contrôle l'appareil et tient les leviers de commande de l'Etat, et celle qui est gouvernée. Ces contradictions, d'ailleurs, se manifestent dans les faits par les mesures prises pour éliminer tel ou tel déviationnisme, par les protestations dont la nouvelle est parvenue jusqu'à nous, d'écrivains soviétiques, d'étudiants tchèques, d'ouvriers polonais. L'émeute de Poznan n'est-elle pas l'expression d'une double révolte, nationale et sociale, et ainsi, d'une double contradiction, nationale et sociale ?

Et si l'on se tourne vers la Chine, croit-on vraiment qu'ils s'embarrassent de justice, les chefs chinois qui construisent le chemin de fer en direction du Sing-Kiang, qui répriment la révolte du Thibet ou qui rectifient les frontières de Birmanie ? Si l'on regarde vers le Moyen-Orient et vers l'Asie, peut-on assurer que les peuples et les Etats du Moyen-Orient ont pour eux toujours et partout la justice ? Leur patriotisme est-il pur de tout chauvinisme, leur anticolonialisme dépourvu de tout impérialisme ? Lorsque le Président Nasser agite le fanion du panarabisme et prêche la révolte en Asie, peut-il dire qu'il ne travaille que pour la souveraineté égyptienne ? Lorsqu'il interdit le passage des navires israéliens à travers le canal de Suez, peut-il assurer qu'il respecte les décisions de l'O.N.U. ? Lorsqu'on lance d'Egypte ou de Syrie le mot d'ordre de la guerre sainte, peut-on proclamer simultanément qu'on travaille pour la paix ? Nehru n'a-t-il pas montré, dans l'affaire du Cachemire, une obstination peu conforme aux principes qu'il voudrait voir pratiquer par les autres ? Ne pourrait-on pas se demander également pourquoi les responsables de la conduite des affaires d'Indonésie attachent si peu d'importance aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes lorsqu'il s'agit des Moluques ?

Non, le juste et l'injuste sont inextricablement mêlés dans l'un et l'autre camps. Et il n'est pas besoin de pousser bien loin l'analyse pour découvrir, chez les uns comme chez les autres, des motifs de divisions et des forces centrifuges. Mais chez les uns, qui sont sur l'offensive, les contradictions s'atténuent, tandis qu'elles s'aggravent chez ceux qui se sont laissés acculer à la défensive.

Est-il possible à l'Occident de renverser le courant ? Cela n'est pas impossible, mais sous certaines conditions.

La première est l'exactitude du diagnostic. Au-

cune action ne peut être entreprise sans une analyse qui ne tolère pas d'évasion vers l'espoir facile. Or, des progrès considérables peuvent et doivent être accomplis dans la connaissance de la structure et du mécanisme des sociétés contemporaines, non pas seulement de celles qui se trouvent en Europe et à l'Ouest de l'Europe, mais aussi de celles qui vivent sur les autres continents. L'ignorance dans laquelle l'Europe, et l'Europe occidentale en particulier, a vécu de la vie de ce monde qu'elle prétendait gouverner et sur lequel elle exerçait, à tout le moins, une espèce de domination intellectuelle, est toujours un objet de surprise. Et l'absence de connaissances précises sur le monde soviétique ne s'explique pas par la seule existence de ce qu'on appelle le Rideau de Fer.

La guerre politique

L'effort d'analyse doit porter également sur la nature des relations qui existent à l'heure actuelle entre le monde soviétique et le monde non communiste. Sommes-nous en régime de paix ? Non. Nous trouvons-nous alors en guerre ? La réponse est également négative. Ni guerre, ni paix. Voilà qui mérite d'être défini de plus près et l'explication ne peut être trouvée que par l'examen du défi lancé par un monde soviétique aux peuples qui se trouvent hors de son aire.

En fait, nous vivons actuellement une guerre politique, dont les origines remontent à la transformation apportée par Lénine à la nature de la lutte politique. Lénine, on le sait, a militarisé l'action politique. A la conception, traditionnelle en démocratie, d'une politique qui repose sur la participation volontaire du citoyen aux affaires de la cité, il a opposé une politique militante, dont l'objectif est le renversement du régime établi, et qui s'appuie sur le révolutionnaire professionnel. Ce soldat de la révolution, il l'a encadré dans un parti, organisé comme une armée, conduit par un état-major formé à poser les problèmes politiques en termes militaires dans le cadre bien connu d'une stratégie et d'une tactique.

Or, la victoire des bolcheviks, en octobre 1917, a transposé sur le plan des relations internationales, cette conception militaire de l'action politique. Dans un monde où, désormais, des révolutionnaires professionnels agissent simultanément sur le plan international et à l'intérieur des Etats, il ne peut plus y avoir de paix dans le sens traditionnel du terme, mais bien seulement, selon la formule même des chefs soviétiques, une coexistence pacifique ; « pacifique » en ceci qu'on ne recourt pas aux armes des armées, mais non pacifique en ce sens qu'on n'exclut pas le recours à la violence.

Or, cette guerre politique — et c'est là peut-être un de ses traits caractéristiques — est menée par un seul camp. Ce n'est pas que la société non communiste ne lutte pas. Non, elle dispose de services de renseignements, de contre-espionnage, de police politique qui sont activement engagés. Mais ce ne sont là que des forces légères dans le sens militaire du terme, capables tout au plus de harceler, en se bornant à des escarmouches. Comment expliquer cette carence ? Par l'influence de la conception traditionnelle de la paix et de la guerre sur la pensée politique occidentale. Les militaires, en effet, comme les politiques, ne conçoivent de guerre que celle qui implique l'engagement des armées. Aussi longtemps que les armées ne sont pas mobilisées et engagées, on doit donc se trouver en paix. La portée du renversement opéré par Lénine de la

formule de Clausewitz leur échappe. C'est pourquoi ils ne peuvent donner au terme de « coexistence pacifique » d'autre synonyme que paix. L'équivoque, ici, n'est pas le fait des Soviétiques qui utilisent, eux, un terme parfaitement adapté à leur conception de l'état présent des relations internationales. La responsabilité en incombe aux non-communistes qui, par ignorance, s'induisent eux-mêmes en erreur. Par ignorance, précisons, par incapacité à poser les problèmes dans les termes mêmes dans lesquels leurs interlocuteurs les posent.

Ainsi, les non-communistes s'acculent eux-mêmes à un choix impossible entre la défaite dans la guerre politique à laquelle ils ne sont pas préparés ou la guerre ouverte dont ils ne veulent pas. L'exemple de la crise de Suez est, sur ce point, particulièrement probant. N'a-t-on pas vu les Français et les Anglais mettre la main, par un réflexe naturel de défense, sur leurs armes traditionnelles, puis reculer par crainte du conflit général, pour se trouver finalement pris entre une formule de compromis qui donne la victoire morale à celui-là même qui a recouru, en fait, à la force, et l'emploi de la force qui les ferait passer pour bellicistes.

Une fois le diagnostic établi, il reste à définir une politique possible et à essayer de préciser le type de moyens que l'Occident peut adopter pour mener la guerre politique qui lui est imposée.

Le problème, un vieux problème, n'est pas facile à résoudre, car les régimes démocratiques ne peuvent, sans risquer de se renier eux-mêmes, user des armes dont se servent les régimes totalitaires. D'emblée, ils doivent s'imposer dans la lutte des règles de conduite conformes aux principes mêmes de la société « ouverte » qu'ils fixent comme but de leurs efforts. Toute guerre doit se conduire en fonction de la paix qu'on recherche, et c'est pour avoir oublié cette vérité de bon sens que les vainqueurs, si souvent, ont perdu la paix. Quoi qu'on puisse dire, il y a en durée plus d'efficacité dans une politique fondée sur les principes que dans l'opportunisme dont se meurent les faux réalistes.

« Si l'histoire, disait un jour Albert Sorel, n'est pas une morale en action, il ne s'ensuit pas qu'elle soit une action sans morale. »

En politique, toute faute se paye. Et l'Occident supporte aujourd'hui les conséquences des entorses qu'il a laissé faire aux principes dont il prétendait inspirer sa politique. Ainsi en est-il du traitement infligé à la Pologne dans la période de Yalta, ainsi en est-il également de certaines modifications de frontières admises à la fin de la guerre sous l'empire de la nécessité et contraires à l'esprit de la lutte contre Hitler. Ne croit-on pas, pour prendre un fait tout à fait récent, que la position de la Grande-Bretagne aurait été plus forte dans l'affaire de Suez, si elle n'avait pas toléré tacitement l'interdiction opposée par l'Égypte aux bateaux israéliens, en violation des décisions de l'O.N.U., de traverser le Canal ?

Cette nécessité de se soumettre à une stricte règle de conduite explique pourquoi « l'anti-communisme », dans le sens étroit du terme, ne peut constituer la base d'une politique. Réflexe de défense devant une menace, il enferme celui qui s'y cantonne dans une attitude négative, alors qu'il s'agit essentiellement de proposer plus que de refuser, de s'engager au nom des principes dont on se réclame et de contraindre l'adversaire à la défensive intellectuelle. L'Occident en serait-il incapable ? Ne s'appuie-

t-il pas sur un passé dont il n'a aucune raison d'avoir honte ? N'a-t-il pas apporté au monde, non pas seulement une technique, mais une civilisation dans laquelle les peuples, sur tous les continents, ont largement puisé ? D'ailleurs, n'est-ce pas au nom des principes qu'il a professés et diffusés que ses adversaires l'attaquent ? Que dans la formidable poussée du nationalisme, ceux qui combattent pour leur complète indépendance politique en viennent à oublier ou à nier la valeur de la contribution de l'Occident à leur développement, cela n'a rien pour surprendre. Mais ce n'est pas une raison pour que l'Occident lui-même se laisse enfermer dans on ne sait quel complexe de culpabilité, alors qu'un regard sur l'œuvre accomplie au cours des siècles devrait lui donner, au contraire, le courage nécessaire pour surmonter la crise présente.

Un redressement occidental implique donc tout d'abord une réaffirmation des principes et des valeurs sur lesquels la société pluraliste qu'il oppose à l'étouffante société monolithique bâtie par l'U.R.S.S. et la Chine.

Ces principes, d'ailleurs, sont ceux de la Charte des Nations Unies, d'où l'importance de la bataille qui se livre à l'intérieur même de l'O.N.U. et pour son contrôle. Quelles que soient les limites de l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies, elle n'en a pas moins pour elle qu'elle existe et qu'elle exerce sur l'opinion publique une influence qui ne devrait pas être sous-estimée.

L'Occident doit relever le défi des pays soviétisés

Quant au défi économique que l'U.R.S.S. a publiquement lancé, les nations occidentales sont en état de le relever. Sans doute ne disposent-elles pas, du fait même de leur niveau de vie plus élevé, de par la nature même du régime démocratique, de par leur système économique, de la flexibilité désirable. Echanges commerciaux et placements de capitaux sont soumis à des impératifs de rendement que l'Union soviétique, elle, peut faire passer à un second plan. De même le contrôle parlementaire agit-il comme un frein. Mais les ressources financières et les moyens techniques de l'Occident restent assez imposants pour déjouer la manœuvre d'encerclement économique engagée par les Soviétiques.

L'aide aux pays dits « sous-développés », commencée d'ailleurs bien avant que l'Union soviétique ne s'y intéresse, est une des manifestations valables d'une politique constructive, non pas seulement par la valeur qu'elle peut avoir pour ceux auxquels elle s'adresse, mais aussi, et plus encore, par son effet économique et moral sur le pays même qui la fournit. Car elle offre à ce pays la possibilité, par une affirmation de solidarité, de dépasser le colonialisme, de s'arracher au passé et de se prouver à lui-même, et au monde, qu'il est en état de proposer des solutions valables pour l'avenir. Car c'est cela que l'Occident doit chercher : se mettre en état d'être capable de formuler des propositions valables pour l'avenir.

Mais cette aide aux pays sous-développés, si on veut qu'elle soit efficace, ne doit pas être dictée et dominée par des réactions affectives, si nobles qu'elles soient, mais bien conduite en fonction d'une politique d'ensemble et qui ne néglige pas l'Europe. Car l'objectif n'est pas seulement la lutte contre la faim et la maladie, mais tout autant l'établissement de rapports de confiance et

de respect mutuel entre l'Europe et les Etats-Unis d'une part, et ceux qui ont besoin de leur aide et qui bien souvent sont jaloux d'une indépendance récemment acquise. Sur les difficultés de l'entreprise, aucune illusion à se faire, surtout dans cette phase de virulence extrême du nationalisme asiatique, dont les exigences plaçant parfois les Etats qui voudraient fournir de l'aide devant des problèmes insolubles. Et il ne faudrait pas imaginer que l'amélioration des conditions de vie se traduit par une régression de l'influence communiste. Toutes les études faites sur certaines régions d'Europe ou sur le Moyen-Orient démontrent que c'est exactement le contraire qui se produit : les progrès du communisme sont parallèles à l'amélioration des conditions de vie.

C'est pourquoi il est impossible de laisser de côté la lutte politique proprement dite, c'est-à-dire cette guerre souterraine qui se déroule sans répit et qui n'est livrée que dans un sens. On ne saurait se contenter de répondre aux attaques ou de se protéger des infiltrations, tâche d'ailleurs presque impossible sans mettre en cause les principes sur lesquels repose notre démocratie. Non, l'attitude la plus efficace est, là encore, l'offensive. Alors que, jusqu'ici, le monde soviétique a été seul à exercer impunément une pression sur le monde non communiste, en travaillant ouvertement à en élargir les contradictions, il ne faut pas hésiter à faire peser sur lui une pression analogue qui vise à l'accélération de l'évolution qu'on signale vers un régime moins despotique, et chercher ainsi à lui enlever ou à diminuer une liberté d'action diplomatique dont il abuse. Ici encore, le respect des principes joue un rôle capital. L'Occident, dans cette lutte, a des alliés. Ne peut-il pas, lui aussi, parler au nom de l'anticolonialisme et dresser contre l'Union soviétique les millions de colonisés qui se trouvent à l'est de l'Europe ? Ne peut-il pas s'intéresser activement au sort de l'Europe orientale et sans cesse rappeler les violations de la Charte dont l'U.R.S.S. s'est rendue coupable ? Les preuves ne manquent pas depuis le XX^e Congrès. Ne peut-il pas, enfin, tout en luttant pour créer des conditions valables d'existence pour les hommes, non pas seulement de l'Europe, mais des autres continents, dénier aux communistes le droit de se faire les défenseurs de la justice et de la liberté, en leur rappelant ce qui se passe dans leur empire et en attirant sans relâche l'attention du monde sur ce point ?

Cette entreprise-là est dans l'ordre du possible, la seule condition étant l'élargissement des actions déjà engagées par la mise au point d'un appareil chargé de mener la bataille de l'information. On oublie trop facilement qu'il existe en U.R.S.S. des organismes groupant des centaines de fonctionnaires et dont la mission est d'orienter, par tous les moyens, l'opinion mondiale. L'Occident n'a encore, à l'heure actuelle, aucun instrument assez puissant pour organiser et coordonner la réplique. Or, on sait bien que les décisions se prennent, non pas tant en fonction des situations que de la représentation que les hommes se font de la situation.

L'Occident saura-t-il relever le défi qui lui est lancé ? Il en a, nous le savons, les moyens. Encore faudrait-il qu'il ait la volonté de vivre.

JACQUES FREYMOND.

(Conférence faite le 21 août 1956, au cours d'été du Collège de l'Europe libre à Strasbourg-Robertsau. Reproduite avec l'autorisation de l'auteur.)

Paupérisme soviétique et "paupérisation" occidentale

DEPUIS dix-huit mois, les dirigeants soviétiques préparent une mise en ordre des salaires. Une telle mise en ordre s'imposait depuis longtemps car le système soviétique de la rémunération du travail est infiniment plus chaotique et plus embrouillé encore que le système fiscal français — ce qui est tout dire. Ne pouvant s'attaquer à la fois à tous les problèmes et courant au plus pressé, les dictateurs (Conseil des ministres, Comité central du P.C. et Conseil central de la C.G.T.) ont décrété, pour commencer, un relèvement des salaires anormalement bas qui devra prendre effet à partir du 1^{er} janvier 1957 (presse soviétique du 9 septembre dernier).

Cette mesure n'a évidemment rien à voir ni avec la « détente » ni avec la « déstalinisation ». N'entrant en vigueur que près de quatre ans après la mort de Staline, elle a été dictée par d'autres considérations et d'autres nécessités. Sans trop nous étendre sur les détails, nous croyons devoir attirer l'attention du lecteur sur les aspects les plus saillants de cette mesure. Elle s'insère, d'une part, dans la politique économique générale du régime, dont nous avons plus d'une fois signalé les goulots d'étranglement; elle projette, d'autre part, un jour nouveau sur le problème du salaire moyen, toujours controversé dans le monde occidental. Elle nous fournit, enfin, l'occasion de confronter l'authentique paupérisme soviétique avec la « paupérisation absolue » que les théoriciens à gages du bolchevisme attribuent gracieusement à l'économie du monde libre.

Main-d'œuvre, rendement et primes

L'un des principaux goulots d'étranglement de l'économie soviétique au cours du nouveau plan quinquennal (1956-1960) est la pénurie de main-d'œuvre, pénurie à la fois absolue et relative.

Absolute : à l'effroyable saignée de la guerre, s'ajoutent le manque à naître et la mortalité infantile dus à la « dékoulakisation » (1930-1933, donc classes creuses de ceux qui sont aujourd'hui âgés de 23 à 26 ans) et à la guerre (1941-1945, classes creuses de jeunes aujourd'hui âgés de 11 à 15 ans et qui auront 16 à 20 ans à la fin de ce quinquennat). Alors que tous les spécialistes, voici un an encore, estimaient la population soviétique à 215 millions, le chiffre officiel, communiqué au début de cette année, n'est que de 200,2 millions.

Relative : cette main-d'œuvre insuffisante est, en outre, irrationnellement occupée, non seulement parce qu'une fraction démesurée de ses effectifs est affectée à l'industrie des armements et à une partie excessive de l'industrie lourde obligée de travailler pour les fabrications de guerre, mais encore parce que, à l'intérieur de chaque entreprise, la direction est incapable d'obtenir de ces effectifs un rendement tant soit peu comparable au rendement occidental. Les ouvriers restent trop souvent inactifs, volontairement et plus souvent encore involontairement : il y a une marge énorme entre le temps de présence et le temps de travail effectif, marge dont la responsabilité incombe bien moins à la direction et aux ouvriers qu'aux instances centrales de planification. Les ukases rigides et stupides désorganisent la production; les arrivages si sou-

vent interrompus de matières premières, de combustibles ou de produits semi-finis, ainsi que l'insuffisante livraison de pièces de rechange provoquent d'incessants arrêts.

La main-d'œuvre, en nombre insuffisant est donc insuffisamment employée par-dessus le marché. Nous avons déjà signalé ce fait ahurissant, avoué par le texte même du nouveau P.Q., que pour des productions aussi essentielles que les tracteurs, les transformateurs, les turbines hydrauliques, les automobiles, le sucre, plus de la moitié, voire plus des deux tiers, de l'accroissement prévu jusqu'à 1960 devront être tirés des installations d'ores et déjà existantes. Il n'y a aucun doute que les entreprises en question disposaient jusqu'ici, non seulement des machines nécessaires, mais encore de la main-d'œuvre indispensable à l'utilisation intégrale de leur capacité. Cette main-d'œuvre devait se croiser les bras chaque fois que les machines s'arrêtaient. Cela veut dire qu'à l'utilisation insuffisante du potentiel mécanique, correspondait une inoccupation proportionnelle du potentiel humain.

C'est à la lumière de ce que nous venons de dire que le problème de la mise en ordre des salaires apparaît sous son vrai jour : il s'agit de tirer de la main-d'œuvre existante, jusqu'ici insuffisamment utilisée, le maximum de ce qu'elle peut rendre, ce qui exige une refonte complète du système des salaires.

Il faut, en effet, se rappeler que le système actuel des salaires soviétiques fut introduit et développé à partir de 1930, en fonction des exigences du premier plan quinquennal. Afin de stimuler l'ardeur au travail, Staline remplaça le salaire au temps par le salaire au rendement : « l'émulation socialiste » et le stakhanovisme, le knout aidant, devinrent la loi suprême. Les primes s'ajoutèrent aux primes, et le salaire de base finit par ne plus représenter qu'une fraction négligeable en face des suppléments, variables selon le rendement, qui s'y ajoutaient.

Ce système s'avéra relativement efficace au début — nous disons : *relativement*, car il devint la principale source des innombrables malfaçons qui caractérisent l'industrie soviétique jusqu'à nos jours. Le perfectionnement de la technique en réduisit l'efficacité et cela pour plusieurs raisons. Malgré l'introduction des machines modernes, une grande partie des travaux s'effectuèrent encore à la main au cours des deux premiers quinquennats, de sorte que la discontinuité du processus productif, due à la mauvaise coordination des différentes activités et à la fréquence des pannes, n'immobilisait qu'une fraction peu considérable de la main-d'œuvre. D'autre part, les normes fixées alors et dont le dépassement entraînait le paiement des primes, correspondaient à peu près au niveau technique d'alors, bien que beaucoup d'ouvriers, encore peu familiarisés avec le travail industriel, eussent de la peine à les atteindre.

La situation a changé depuis. La mécanisation croissante de la production fait de plus en plus dépendre le dépassement des normes de la marche ininterrompue des machines; elle ne permet donc à l'ouvrier de s'assurer les primes rémunérant un rendement accru que si la production fonctionne sans arrêt. Toute interruption (qu'elle

soit due à des pannes ou à l'approvisionnement insuffisant en matières ou en pièces de rechange) prive l'ouvrier des primes convoitées, de sorte que celles-ci perdent leur vertu stimulatrice (1). Cette même évolution (développement du machinisme et perfectionnement technique de la main-d'œuvre) a abouti à ce que les normes sont devenues trop basses pour le niveau technique d'aujourd'hui, et il est facile de les dépasser de 200 % et plus — à la condition, bien entendu, que le travail se poursuive sans arrêt. Cette situation freine de plus en plus l'accroissement du rendement (2), devenu l'impératif catégorique de l'actuel P.Q. en raison de la pénurie aiguë de main-d'œuvre.

En attendant la mise en ordre générale, qui est évidemment œuvre de longue haleine, les dirigeants se sont donc décidés à relever les salaires anormalement bas, véritables primes à l'incurie, à la paresse, voire au sabotage. Pour se rendre compte de ce que représentent ces salaires sous l'angle de leur pouvoir d'achat et, partant, comme « stimulant », il suffira de se livrer à quelques calculs sommaires.

Pouvoirs d'achat comparés

En vertu du décret du 9 septembre dernier, les bas salaires des ouvriers et employés occupés directement dans les entreprises industrielles, les chantiers de construction, les entreprises de transports et de communications seront portés à la somme d'au moins 300 à 350 roubles par mois, ceux des autres ouvriers et employés à 300 roubles au moins dans les villes et agglomérations ouvrières, à 270 roubles au moins dans les localités rurales. Le dernier paragraphe (par. 7) du décret précise que cette augmentation sera de 33 % environ et qu'elle nécessitera une dépense annuelle supplémentaire de 8 milliards de roubles.

Les nouveaux salaires anormalement bas et quelque peu normalisés seront donc de 300 roubles en moyenne à partir du 1^{er} janvier prochain. Le salaire moyen jusqu'ici perçu par les ressortissants de ce groupe déshérité représente 75 % de 300 roubles, soit 225 roubles par mois; soyons larges et disons 250 roubles. Nous verrons tout à l'heure ce qu'est le pouvoir d'achat de ce salaire nominal.

Les 8 milliards de roubles que nécessite le relèvement décrété de l'ordre de 33 % représentent un tiers des salaires jusqu'ici pratiqués; le total des salaires de la catégorie déshéritée s'élève donc, en 1956, à 24 milliards par an, soit à 2 milliards de roubles par mois. En supposant que le salaire mensuel moyen de cette catégorie soit de 225 roubles, le nombre des salariés entrant dans cette catégorie serait de près de 8,9 millions; en l'estimant à 250 roubles, le nombre des bénéficiaires serait de 8 millions. On peut donc tabler sur environ 8 millions et demi de salariés soviétiques dont le salaire mensuel oscille en l'an de grâce 1956 autour de 250 roubles. Ces 8,5 millions représentent entre 17 et 18 % du total des salariés soviétiques qui est de 48 millions.

A l'autre extrémité, il y a 5,5 millions de spécialistes (3), dont 3,2 millions de formation secondaire et 2,3 millions issus de l'enseignement supérieur, à qui sont réservés les traitements princiers dont jouissent les privilégiés du régime. Tous les secondaires étant loin d'y avoir accès, on peut évaluer le nombre de ceux qui perçoivent des traitements « anormalement élevés » à 4 millions au grand maximum, soit moins de la moitié des « bénéficiaires » des salaires anormalement bas. Entre les deux extrêmes : 8,5 millions de déshé-

rités et 4 millions de privilégiés, il y a environ 35 millions de salariés dont la rémunération s'échelonne de 300 roubles à 700 roubles. Nous croyons pouvoir fixer à 700 roubles mensuels la limite à partir de laquelle commencent les traitements anormalement élevés de la minorité privilégiée, puisque le ministre des Finances en personne estime (*Pravda* du 12 mai 1955) que ce n'est qu'au delà d'une rémunération de 700 roubles que les salariés sont obligés de souscrire à l'emprunt forcé une mensualité intégrale, tous les autres n'ayant à acquitter que quinze jours ou trois semaines de salaire.

Or, si les salaires de la grande majorité (35 millions sur 48 millions, soit près des trois quarts) s'échelonnent de 300 à 700 roubles et que — on vient de le voir — ceux qui touchent moins de 300 roubles sont deux fois plus nombreux que ceux qui touchent plus de 700 roubles, le salaire moyen ne peut en aucun cas être supérieur à 500 roubles par mois. Le décret du 8 septembre dernier, dûment analysé, confirme donc la thèse de M. Solomon Schwarz qui estime le salaire moyen à 475 roubles, thèse à laquelle nous avons apporté ici-même, et à plusieurs reprises, des arguments supplémentaires (4).

Essayons de déterminer le pouvoir d'achat imparti aux 8,5 millions de salariés dont la rémunération moyenne est de 250 roubles par mois. Le pouvoir d'achat du rouble étant de 35 francs environ, ces 250 roubles mensuels représentent moins de 9.000 francs. En comparant ce salaire avec les prix des principales denrées, on obtient ce qui suit :

	Prix du kilogramme (roubles)	Les 250 roubles sont l'équivalent de :	Pouvoir d'achat du salaire minimum français (a)
Pain de seigle..	1,24	202,0 kg.	520 kg. (b)
Beurre	26,10	9,6 kg.	36 kg.
Viande de bœuf	12,75	19,6 kg.	62 kg.
Huile végétale..	19,44	12,9 kg.	93 kg.
Sucre	10,70	23,4 kg.	250 kg.
Lait (prix du l.)	2,55	98,0 lit.	557 lit.

(a) 25.200 francs par mois. - (b) Pain blanc.

Le salaire de 250 roubles représente donc les

(1) Ce phénomène s'observe partout où un dirigisme rigide et trop centralisé désorganise la production. Dans un reportage sur l'Allemagne de Pankow, M. B. Girod de l'Ain écrit dans *Le Monde* du 4 octobre dernier :

« En 1955, 15,6 heures, soit deux journées de travail, ont été perdues par ouvrier dans l'ensemble des industries nationalisées par suite des arrêts de travail dus à des coupures de courant, au manque de matières premières, etc. »

M. Girod de l'Ain cite la revue est-allemande *Statistische Praxis*, qui écrit :

« Dans beaucoup d'entreprises, une production discontinue n'a offert aux travailleurs que des possibilités défavorables de gain et a modifié les conditions de travail. Cela a suscité des déclarations de maladie sans fondement réel. »

M. Girod de l'Ain commente très judicieusement ce passage :

« Ce qui veut tout simplement dire qu'occupés pendant ces arrêts à des travaux d'entretien où ils perdaient le bénéfice du salaire au rendement, le seul qui permette en Allemagne de l'Est de subsister, beaucoup d'ouvriers ont préféré « se faire porter pâle ». Vraisemblablement les directions de beaucoup d'usines ferment les yeux plutôt que de risquer une discussion sur la mauvaise organisation du travail. »

C'est exactement ainsi que les choses se passent aussi en U.R.S.S.

(2) Dans son discours de juillet 1955, Boulganine a souligné les inconvénients de ce système (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 142, pp. 17-18). Un article du Dr M. Bardach sur la politique des salaires en U.R.S.S. (*Revue syndicale suisse*, n° 6, 1956) présente un excellent résumé de ces problèmes.

(3) *Recueil de statistiques*, p. 193.

(4) Voir notamment *Est-Ouest*, n° 154, pp. 17-18.

pourcentages que voici du salaire minimum français :

Exprimé en pain	39 %
— beurre	27 %
— viande de bœuf...	32 %
— huile végétale.....	14 %
— sucre	9 %
— lait	17 %

L'indémontrable « paupérisation absolue »

Les dirigeants soviétiques ont un intérêt évident à opposer à ce paupérisme officiellement avoué la « paupérisation » aussi « absolue » qu'imaginaire des salariés occidentaux. Voici près d'un an déjà, nous avons fait justice ici-même (5) de cette thèse grotesque, contredite par les faits, contraire à la fois à la théorie marxiste dont ces « théoriciens » se réclament et à toutes les affirmations antérieures de tous les doctrinaires communistes, de Lénine à Varga. Cette thèse absurde fut énoncée pour la première fois par le *Manuel d'économie politique* publié voici deux ans à Moscou et dont nous avons rendu compte dans notre numéro 119 (16-30 novembre 1954). Les auteurs du *Manuel* ne se donnaient même pas la peine de l'étayer par un raisonnement quelconque et se bornaient à citer quelques pourcentages sans référence.

Ce procédé sommaire ne semble pas avoir trouvé l'approbation générale de tous les économistes soviétiques, dont une partie au moins sont sans aucun doute assez familiarisés avec les écrits des « classiques » pour concevoir des doutes sérieux. Ils n'osent cependant pas s'attaquer directement à cette thèse, laquelle paraît jouir — du moins jusqu'ici — de l'appui du Comité central. S'étant rendu compte que la « paupérisation absolue » est par trop en contradiction avec la réalité occidentale et que le niveau d'existence des salariés occidentaux, loin de s'avilir, marque une tendance incontestable à l'amélioration, certains théoriciens soviétiques s'efforcent de présenter la paupérisation « relative » (admise par Marx et par les marxistes — mais cette loi est-elle toujours valable aujourd'hui?) comme de la paupérisation « absolue ». La meilleure illustration des acrobaties auxquelles ces théoriciens doivent se livrer pour soutenir une thèse insoutenable et pour faire passer la paupérisation relative, aujourd'hui plus que contestable, pour une paupérisation absolue, est fournie par l'article d'un certain A. Arzoumanian, publié par la revue soviétique *Kommunist* (n° 10, juin 1956) et dont *France-Observateur* (numéro du 6 septembre 1956) a reproduit quelques extraits.

Cet auteur est obligé de convenir que « l'affirmation selon laquelle le salaire réel... depuis le commencement du capitalisme jusqu'à nos jours baisse continuellement, n'a rien de commun avec le marxisme et contredit la réalité ». Pour faire cadrer cette affirmation avec la thèse de la paupérisation absolue, l'auteur doit se lancer dans des considérations sur la valeur (d'échange) de la force de travail, laquelle n'a évidemment rien à voir avec la quantité des valeurs d'usage qu'elle exprime selon le degré de productivité d'une époque ou d'un pays donné. Or, c'est précisément la quantité de ces valeurs d'usage qui permet de juger si la paupérisation est absolue ou non. Après quoi, M. Arzoumanian conclut (mais *France-Observateur* ne publie pas cette conclusion) :

« Si l'ouvrier a réussi à obtenir un certain relèvement de son salaire réel, celui-ci est cependant encore très éloigné de son minimum vital... La réalité démontre que dans les pays capitalistes,

le processus de la paupérisation absolue se poursuit, non seulement dans le mouvement du salaire réel, mais encore dans l'aggravation des conditions de travail et d'existence des ouvriers. »

N'ayant aucune envie de faire à M. A. Arzoumanian un cours d'économie marxiste, nous nous bornerons à dire qu'il affirme du bout des lèvres la thèse de la paupérisation absolue tout en démontrant que cette paupérisation n'est que... relative. La paupérisation « absolue » est donc un mot d'ordre qu'il faut défendre coûte que coûte, même avec des arguments qui l'infirmant quand on les examine de plus près.

Dans le même *Kommunist* (mars 1956), le professeur Varga s'exprime, lui aussi, avec une grande prudence. Dans un article consacré à l'économie capitaliste d'après guerre (6), il fait semblant de combattre la thèse occidentale selon laquelle « il n'y a pas de paupérisation », tout en se gardant bien d'y ajouter l'adjectif « absolue » ou « relative ». Alors que tout le reste de son article abonde de statistiques, Varga s'abstient de produire des tableaux dans cette partie de son étude, et il s'abstient également de se livrer à une analyse théorique du problème, alors qu'il est un des rares économistes soviétiques, sinon le seul, à posséder les connaissances théoriques nécessaires à une telle analyse. Au bout d'un rapide coup d'œil sur quelques aspects secondaires du problème, Varga conclut :

« Et si, de plus, nous tenons compte de l'intensification brutale du travail après la guerre, il deviendra clair que la haute conjoncture des années d'après guerre aux Etats-Unis n'a pas abouti à une augmentation du salaire réel (ou a abouti à une augmentation bien insignifiante). »

Implicitement, Varga repousse donc, lui aussi, la paupérisation absolue. Ni lui, ni Arzoumanian ne le font explicitement. Il est permis d'en conclure que les successeurs de Staline tiennent essentiellement au terme, très probablement pour des raisons de propagande, tout en se rendant compte que la réalité s'inscrit en faux contre cette thèse absurde. Reste à savoir si et dans quelle mesure la nouvelle édition du *Manuel d'économie politique*, jugée désirable par le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., apportera des rectifications à ce chapitre.

LUCIEN LAURAT.

(5) B.E.I.P.I., n° 141.

(6) La revue communiste *Economie et politique* (n° 24, juin 1956) en publie la traduction française presque in extenso.

MAJORITÉ COMMUNISTE AU S.N.I. ?

Au Congrès du Syndicat National des Instituteurs (Grenoble, 17-20 juillet 1956), une motion de solidarité à l'égard des travailleurs de Poznan fut déposée par des militants syndicaux qui voulaient forcer les communistes à se dissocier du reste de la majorité. Le porte-parole du P.C.F., G. Fournial, dénonça la manœuvre et conseilla l'abstention.

Le vote donna les résultats suivants :

Pour	838 mandats
Contre	146 mandats
Abstentions	613 mandats
Refus de vote	171 mandats

Ce qui veut dire que les communistes sont sur le point de disposer de la majorité au S.N.I., s'ils ne l'ont pas déjà.

Questions d'histoire

L'œuvre historique de Boris Nolde

SEPT ans se sont écoulés depuis la mort du baron Boris Nolde et il est temps de donner ne serait-ce qu'un aperçu de son œuvre historique. Retraçons rapidement sa carrière de professeur, de savant, de diplomate et d'homme d'Etat.

Né à Saint-Petersbourg, le 26 décembre 1876, il appartenait, comme son nom l'indique, à une famille balte, terme vague qui s'applique aussi bien aux Lettons et aux Estoniens qu'aux colons allemands de ces pays. La famille de Boris Nolde, originaire de Hesse, était venue au xv^e siècle en Courlande, alors duché plus ou moins indépendant, annexé depuis par la Russie en 1795. Dans ce duché, la famille Nolde jouait un rôle important et les historiens locaux parlent même du « clan Nolde ».

Le père du baron Nolde était un haut fonctionnaire, représentant cette bureaucratie qui avait gouverné la Russie au xix^e siècle : membre du Conseil de l'Empire, gérant des Affaires du Comité des Ministres, il connaissait admirablement les rouages administratifs de l'Empire russe. Homme très cultivé, il possédait une belle bibliothèque juridique dont son fils nous parlait avec admiration. Elevé dans ce milieu, Boris Nolde apprit à connaître, très jeune, la haute bureaucratie russe dont l'histoire impartiale reste encore à écrire.

A la Faculté de Droit de Saint-Petersbourg, Nolde se révéla d'emblée comme un sujet brillant. Dans l'émouvant article nécrologique que lui a consacré Ivan Thorjevski, beau-frère et ami du baron Nolde, nous apprenons que, jeune étudiant de vingt ans, il avait écrit une étude sur la doctrine politique de Rousseau, récompensée par une médaille d'or, avec l'appréciation suivante du rapporteur : « Œuvre d'un savant sérieux, mûr et possédant parfaitement la méthode scientifique. » On appréciera d'autant plus cet éloge quand on saura qu'il émanait du célèbre Petrajitski dont la sévérité était proverbiale parmi les étudiants.

Le maître auquel Nolde devait s'attacher plus particulièrement fut Théodore Martens, professeur de droit international à l'Université de Saint-Petersbourg, autorité universelle dans cette discipline. C'est probablement Martens qui a transmis à Boris Nolde le goût de l'histoire diplomatique, étant lui-même juriste et historien pénétrant. Dois-je rappeler ici ses quinze volumes du *Recueil des traités et conventions de la Russie avec les Etats étrangers* ?

Le baron Nolde suivit pas à pas la carrière de son maître : juriste accompli, il a été en même temps l'auteur d'ouvrages sur l'histoire diplomatique; ainsi que Martens, il a exercé les fonctions de jurisconsulte auprès du ministère des Affaires étrangères et, comme lui, il devait un jour être élu président de l'Institut de Droit International.

En 1899, sur la recommandation de Martens, Nolde fut attaché à la chaire de Droit International en vue de se préparer à l'enseignement supérieur. Il se rendit donc à l'étranger pour travailler à sa thèse. Il séjourna à Paris où il suivit les cours d'Albert Sorel dont il garda un souvenir ému. Il étudia les archives des Affaires

étrangères, les manuscrits de la Bibliothèque Nationale et ceux de la Bibliothèque Polonaise. Il alla ensuite à Bruxelles, à Zurich, à Heidelberg où il travailla dans le séminaire de Jelinek, et enfin à Berlin. C'est dans ces villes qu'entre 1902 et 1904, Nolde a composé son livre *L'Etat neutre permanent*, paru à Saint-Petersbourg en 1905, qu'il présenta comme thèse de « magister » de droit international. C'est encore, de nos jours, le meilleur ouvrage traitant ce sujet.

Ce livre contient en même temps un développement historique sur les Etats neutres permanents créés depuis le Congrès de Vienne : la Confédération Helvétique, la Ville libre de Cracovie, le Royaume de Belgique, l'Etat du Congo. Les historiens y trouveront une mine de renseignements sur l'histoire diplomatique au xix^e siècle.

B. NOLDE, PROFESSEUR

Après la soutenance de sa thèse, Nolde, qui n'avait pas encore trente ans, fut élu professeur de Droit International à la Section économique de l'Institut Polytechnique de Saint-Petersbourg où il enseigna jusqu'à la révolution de 1917.

De cet enseignement, je puis parler par expérience, car j'ai suivi pendant deux semestres les cours de Nolde, riches d'aperçus, précis et condensés. Ce jeune maître dirigeait avec autorité les travaux de son séminaire, assidûment fréquenté par les étudiants, où l'on vit passer un auditeur qui, depuis, a fait son chemin, M. Skriabine, alias Molotov.

Les cours du baron Nolde ont donné naissance à son ouvrage : *Etudes du droit public russe* (1). Le professeur Ivanovski, en le présentant à l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, a écrit : « Ces études, par leur contenu aussi bien que par leurs investigations, sont dignes d'occuper une place éminente dans notre science juridique. »

Les *Otcherki* du baron Nolde donnent un aperçu historique et juridique de la naissance, du développement et de la fin des statuts particuliers de certains pays composant l'Empire Russe : l'Ukraine, les pays baltes, la vieille Finlande, c'est-à-dire la région de Vyborg, la Bessarabie et la Pologne du Congrès. La partie consacrée à l'Ukraine est la première étude de ce genre et, jusqu'à nos jours, n'a pas encore été dépassée. Rien d'étonnant à ce qu'en 1912, une traduction ukrainienne de cette étude ait paru à L'viv, intitulée : *L'autonomie de l'Ukraine du point de vue historique*. Et je ne puis m'empêcher de relater ici les avatars de cette traduction. Les troupes russes ayant occupé la Galicie en 1914, les autorités civiles d'occupation, par une aberration où l'odieux le dispute au ridicule, firent mettre au pilon un grand nombre de livres ukrainiens et, entre autres, l'ouvrage de Nolde qui portait le titre abhorré : *Autonomie de l'Ukraine...* Quant à la version française parue en Suisse en 1915, chez Payot, sous le titre : *L'Ukraine sous la protection russe*, elle a été faite à l'insu de l'auteur...

(1) *Otcherki Gosudarstvennovo Prava*, parus d'abord dans les *Izvestia* de l'Institut, de 1907 à 1909, et en 1911 sous forme de livre.

Nolde était un des rares historiens russes qui comprenait l'importance du problème des allo-gènes de l'Empire, problème qui l'a hanté toute sa vie et auquel il reviendra toujours.

Si on laisse de côté les articles et les études juridiques de la période pétersbourgeoise, parmi lesquels je signalerai tout particulièrement une étude unique en langue russe sur le Droit International privé (2), annexe à la traduction en russe du célèbre *Volkerrecht* de List, il faudra, dans le domaine historique, noter un recueil d'articles sur la politique extérieure (3) dont le plus important (4) est consacré au problème polonais dans les années de 1861 à 1863.

Ce problème polonais a toujours occupé Nolde. N'était-ce pas là un des chapitres les plus importants du fédéralisme russe? Il essaya d'ailleurs personnellement de contribuer à le résoudre. Le 17 avril 1916, il présenta à Sazonov un mémoire où il préconisait la réconciliation russo-polonaise, fondée sur la reconnaissance de l'autonomie de la Pologne.

Il nous est arrivé à plusieurs reprises de nous entretenir avec Nolde au sujet du problème polonais et nous ne croyons pas être indiscret en affirmant qu'il était partisan convaincu d'une Pologne indépendante, mais d'une Pologne ethnographique dont les frontières orientales auraient correspondu à la ligne Curzon.

B. NOLDE ET LA REVOLUTION

C'est en 1917, après la révolution de Février, que Nolde fut élu à la chaire de Droit International de la Faculté de Droit de Saint-Petersbourg, la chaire de Martens, où il enseigna dans des conditions pénibles jusqu'en 1919, date à laquelle il dut quitter la Russie. Si mes souvenirs sont exacts, la période révolutionnaire en Russie n'a vu paraître qu'une seule publication de Nolde, trois fascicules d'un recueil intitulé (je ne garantis pas le titre exact) *La Guerre mondiale et l'économie nationale* (5) dont Nolde était le directeur et le collaborateur principal. Ce que je retiens aujourd'hui de ce recueil rarissime, qui m'était parvenu occasionnellement à Kiev en 1918, c'est l'analyse lucide et ferme des traités de Brest-Litowsk.

Nolde était en même temps un homme politique et un homme d'Etat. Il fut en 1914 directeur de la Section juridique du ministère des Affaires étrangères et, en 1916, directeur du Département économique et administratif. Il prit part à de nombreuses conférences diplomatiques, notamment à la 2^e Conférence de la Paix à la Haye, 1907, à la Conférence Navale de Londres, 1908-1909, à la Conférence d'Oslo sur le Spitzberg, 1910, et j'en passe. Comme son ancien maître Martens, il était (depuis 1916) membre de la Cour Permanente d'Arbitrage à la Haye.

La courte période entre la révolution de Février et celle d'Octobre a vu Nolde prendre une part active à la vie politique du nouveau régime. C'est lui qui, avec son camarade du parti cadet, Nabokov, a rédigé l'acte d'abdication du grand-duc Michel, acte qui mit fin au règne trois fois séculaire des Romanov. Nolde a raconté cet épisode dans une conférence consacrée à la mort tragique de Nabokov : « Le 3 mars, après déjeuner, j'étais dans mon bureau de la place du Palais. Le téléphone sonna. J'entendis la voix de Nabokov, égale et posée à son habitude, qui me disait : « Laissez tout, prenez le premier tome du Code civil, et venez sans tarder rue Millionnaia chez le prince Poutiatine ». Quelques minutes plus tard on m'introduisit dans la chambre d'étude de la petite fille du maître de maison où se trouvaient déjà Nabokov et Vassili Choulguine. En

quelques mots, Choulguine me conta son voyage à Pskov, l'abdication de l'empereur Nicolas et le refus catégorique, ce même jour, du Grand-Duc d'accepter le trône. Nabokov ajouta qu'il était nécessaire de rédiger pour le Grand-Duc une proclamation et que l'on avait déjà un brouillon fait par Nekrassov. Ce brouillon était absolument inutilisable et nous nous mîmes à en rédiger un autre. D'un commun accord, nous introduisîmes dans notre projet le passage sur le pouvoir souverain du Gouvernement Provisoire. Nabokov, assis à la petite table de travail, recopia de sa belle écriture la proclamation et la porta dans la pièce voisine où se tenait le Grand-Duc. Peu de temps après, le Grand-Duc vint nous faire part de ses remarques. Les corrections ayant été faites, l'acte fut encore une fois recopié par Nabokov et approuvé par le Grand-Duc. A ce moment arrivèrent le prince Lvov, Rodzianko et Kérenski. Le Grand-Duc s'assit à la même petite table, signa la proclamation, se leva, embrassa le prince Lvov, lui souhaitant bonne chance... » (6).

Vice-ministre des Affaires étrangères dont le ministre était Milioukov, Nolde quitta le ministère au moment du départ du leader du parti cadet, sans se faire d'illusions sur la possibilité d'atteindre le but que poursuivait Milioukov, à savoir l'annexion de Constantinople et des Dardanelles.

Quand des difficultés d'ordre constitutionnel surgirent entre la *Rada* ukrainienne de Kiev et le Gouvernement Provisoire, Nolde fut nommé expert principal de la Commission du Gouvernement Provisoire.

Juriste consommé, et le meilleur connaisseur des relations russo-ukrainiennes, Nolde essaya en vain de concilier les intérêts de l'Etat russe avec la poussée nationale en Ukraine. Me trouvant au mois d'août 1917 à Pétersbourg, j'ai eu le plaisir d'être reçu par Nolde dans l'intimité et il me souvient très bien du pessimisme avec lequel il envisageait l'avenir de la Russie libérale.

Ce fut donc en 1919 que Nolde quitta la Russie, en passant par la Finlande. Il s'installa à Paris où il se sépara du parti cadet, se retira complètement de la vie politique, mais continua à jouer un rôle éminent en tant que conciliateur et arbitre dans les milieux de l'émigration. Son talent et ses vastes connaissances juridiques lui permirent de se créer une situation indépendante. Il put donc s'adonner à son gré à l'enseignement et à ses travaux personnels. Nous le voyons à quatre reprises en 1924, 1929, 1932, 1936 faire des cours à l'Académie de Droit International de la Haye, à l'Ecole des Langues Orientales et à la Faculté russe historico-philologique (7).

L'ŒUVRE HISTORIQUE DE B. NOLDE

En tant que juriste, Nolde s'était trouvé amené par l'objet même de ses études — le droit public et le droit international — et par l'expé-

(2) *Otcherk mejdounarodnovo tchastnovo prava*, 1912. Une traduction serbe a paru en 1928.

(3) *Vniechniata politika*. Istoritcheskie otcherki. S.-P. 1915.

(4) *Rossia, Prussia, Polcha*. Cet article a été traduit en suédois.

(5) *Mirovaia voïna i narodnoe khoziaïstvo*.

(6) *Dalekoïé i blitzkoïé*, pp. 144-145.

(7) Signalons au moins les titres de ses principaux travaux juridiques : *Droit et technique des traités de commerce* (1926). *La monnaie dans le droit international privé* (1929). *La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels* (1933). Enfin la *Codification du droit international privé* (1936), et la traduction, en collaboration avec MM. Tager et Eliachevitch, du Code civil et commercial des Soviets.

rience acquise dans la vie publique, à se tourner vers l'histoire.

Si l'on exclut les articles parus dans les différentes revues, l'œuvre historique de Nolde tient surtout dans ces sept livres : 1. *La mission de Bismarck à Saint-Petersbourg, 1859-1862* (8); 2. *Iouri Samarine et son époque* (9); 3. *Russia in economic World* (10); 4. *L'ancien régime et la Révolution russe* (11); 5. *L'Alliance franco-russe. Origines du système diplomatique d'avant-guerre* (12); un recueil d'articles en russe, sous le titre *De loin et de près* (13); et, enfin, un ouvrage posthume : *La question d'Orient à la veille du traité de Berlin*, par Serge Goraiinov, que Nolde a fait précéder d'une introduction et enrichi de notes (14).

Dans le premier de ces ouvrages, Nolde essaya de broser un tableau de la politique européenne, vue de Saint-Petersbourg où Bismarck avait commencé sa carrière fulgurante en qualité d'ambassadeur de Prusse. La période entre 1859 et 1862 se prêtait bien à un tableau d'ensemble, période de la destruction des traités de 1815, quand l'Europe des monarchies commençait à céder la place à l'Europe des nationalités. Quant à la Russie, c'était le début des grandes réformes d'Alexandre II.

L'ouvrage, comme tout ce qui sortait de la plume de Nolde, est solidement documenté et toutes les sources sont soigneusement passées au crible de la critique. Ce n'est pas Nolde qui aurait été dupe d'un mémoire trop complaisant ou d'une dépêche diplomatique sonore. L'ouvrage contient des documents inédits que Nolde avait eu la chance de découvrir dans les archives de l'Ambassade russe de Paris : la correspondance de Gortchakov avec Kisilev, ambassadeur russe à Paris. La narration est sobre et les portraits, où Nolde excellait, ne s'oublent pas.

Il faut en citer au moins un, celui de Gortchakov auquel Nolde reviendra à plusieurs reprises dans ses travaux : « Il était sans aucun doute intelligent, mais d'une intelligence tout de surface et en formules... Une habileté technique brillante, sans profondeur et sans volonté. Mais il savait éblouir et connaissait l'art de plaire. Durant toute son existence, il n'a rien produit de remarquable, mais à plusieurs reprises il avait fait figure, sans raisons sérieuses, d'homme d'Etat éminent. Il possédait par excellence une habileté et une souplesse incomparables de courtisan » (p. 49).

Dans ce livre, Nolde ne cache point ses sympathies pour Bismarck, « le génial Allemand », car pour lui, Bismarck n'était pas le Prussien botté et casqué de la légende, mais un homme intelligent, un diplomate possédant à fond la technique du métier et qui avait, sauf au sujet de la Pologne, le sens de la mesure.

On retiendra de ce livre la place tenue par le problème polonais dans les rapports russo-prussiens et franco-russes. Combien révélatrices sont les inquiétudes de Bismarck, quand Alexandre II esquissa une politique libérale à l'égard de la Pologne : « J'ai beaucoup de sympathie pour les Polonais — écrit Bismarck à sa sœur, le 25 mars 1861 — mais nous ne pouvons pas agir autrement que de les exterminer, si nous voulons exister. Le loup n'est pas responsable d'avoir été créé par Dieu tel qu'il est, cependant on le tue chaque fois que l'occasion se présente. » Aussi lit-on avec un intérêt soutenu les démarches de Bismarck auprès de Gortchakov et auprès de l'Empereur lui-même pour les convaincre de changer leur politique de concessions envers la Pologne.

En décembre 1860, Alexandre II eut un entre-

tien avec Montebello, ambassadeur de Napoléon III, au cours duquel l'empereur mit son interlocuteur en garde contre les sympathies polonaises en France. Car, à entendre le Tsar, la France devait choisir entre la Russie et la Pologne. Dans cet ordre d'idées, la lettre de Gortchakov du 23 mars 1859 à Kisilev, ambassadeur à Paris, est éloquent : « Nous devons avoir la certitude que jamais, en aucun cas, il ne sera question en France de ce qui pourrait contribuer à la renaissance de la nationalité polonaise. »

En présence de ce texte, on ne peut ne pas se souvenir d'une déclaration presque identique de Sazonov à Viviani et à Albert Thomas, le 17 mai 1916, sur le danger que ferait courir à l'Alliance l'immixtion du gouvernement français dans la question polonaise (15).

Le second livre d'histoire de Nolde est consacré à un sujet purement russe. C'est une monographie sur Iouri Samarine, le slavophile bien connu, théoricien de la monarchie sociale russe, et dont le rôle dans l'émancipation des paysans en 1861 n'a pas été suffisamment mis en évidence.

Le personnage était séduisant et l'on sent que notre auteur suit avec beaucoup de sympathie sa formation intellectuelle et ses idées hardies pour l'époque. Samarine ayant été chargé de missions d'études en Pologne et dans les provinces baltes, nous trouvons dans le livre de Nolde des chapitres tout à fait nouveaux sur les rapports de ces pays avec le gouvernement de Petersbourg. En juriste, Nolde souligne que l'émancipation des paysans n'a été en réalité qu'une vaste expropriation des terres des *pomechtchiki* (propriétaires fonciers) en faveur des paysans.

En lisant ce livre, on voit une fois de plus que la biographie cesse d'être un genre facile dès qu'elle veut être une explication.

L'étude en anglais de Nolde, publiée en 1929 dans la fameuse collection de Shottwell, sur l'histoire économique de la Russie durant la première guerre mondiale, reste toujours précieuse. Elle pourrait servir d'excellente introduction à l'article documenté de A. Pogrebinski sur la mobilisation industrielle de la Russie durant la même période (16).

B. NOLDE ET L'HISTOIRE DIPLOMATIQUE

En 1936, l'Institut d'Etudes Slaves eut l'heureuse idée de publier l'ouvrage fondamental de Nolde, *L'Alliance franco-russe* (17). Certes, dans les lignes principales, l'historique de cette alliance nous était déjà connu, surtout après les grands recueils de documents publiés en Allemagne, en Autriche, en Russie soviétique et en France, documents qui ont été si intelligemment utilisés par l'historien américain Langer dans son ouvrage : *European Alliance and Alignment, 1871-1890* (1931).

(8) *Peterbourgskaja missiia Bismarka*, Prague (1924). Il en existe une traduction en allemand, 1936.

(9) *Iouri Samarine i evo vremia*. Paris, 1926.

(10) New Haven, 1929, dans la célèbre collection Shottwell : « L'histoire sociale et économique de la guerre mondiale. »

(11) Paris, Armand Colin, 1928.

(12) Publié par l'Institut d'Etudes Slaves, en 1936.

(13) *Dalekoïé i blizkoïé*. Paris, 1930.

(14) Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1948.

(15) Maurice Paléologue : *La Russie des Tsars pendant la guerre*, t. 1, p. 274.

(16) Voir : *Voprosy Istorii*, 1948, n° 8, pp. 58-70.

(17) *Les origines du système diplomatique d'avant-guerre*, 704 pp.

Nous savions déjà que Bismarck, croyant à une guerre de revanche de la part de la France, s'efforçait de mettre sur pied un système d'alliances, d'où l'entente des trois Empereurs. Mais l'alerte de 1875, puis la crise balkanique de 1876-1878 qui avait opposé la Russie à l'Autriche, démontrèrent la fragilité de cette entente. C'est alors que Bismarck conclut une alliance avec l'Autriche, tout en rétablissant l'entente des trois Empereurs (1881). La crise bulgare de 1886 mit encore une fois aux prises l'Autriche et la Russie. Bismarck continua de louveroy entre l'Autriche et la Russie jusqu'à sa chute soudaine et à l'avènement aux affaires de Guillaume II qui adopta ouvertement une politique antirusse, ce qui amena, en fin de compte, l'alliance franco-russe.

Tous les chapitres de l'histoire diplomatique de l'Europe, depuis la chute du Second Empire jusqu'en 1891, sont décrits en détail dans l'ouvrage de Nolde, qui frappe d'emblée le lecteur par la qualité exceptionnelle de sa documentation, par le sens critique et par un souci constant de montrer les réactions de l'opinion publique face aux événements. L'ouvrage est de ceux qui marquent une date importante dans le progrès des recherches et qui sert de base à l'enseignement historique.

Le sous-titre : *Origines du système diplomatique d'avant-guerre*, correspond bien au contenu, car il s'agit réellement d'un vaste tableau de la politique européenne dans les années qui vont de 1870 à 1893, où les événements se déplacent de Saint-Petersbourg à Paris, de Paris à Londres et à Berlin, de Rome à Vienne, avec des épisodes dans les Balkans et même en Extrême-Orient.

Dans ce tableau brossé de main de maître, toute une galerie de vedettes de la politique de jadis s'animent devant le lecteur : le comte de Munster, ambassadeur d'Allemagne à Paris, « Hanovrien lourd et pacifique » ; le baron Holstein, fameuse éminence grise de la Wilhelmstrasse, « esprit faux et stérile, type achevé du bureaucrate ambitieux » ; Freyssinet, « qui envisageait sa tactique comme la solution d'un problème de haute mathématique politique » ; Gladstone, qui « ne s'intéressait à la politique étrangère qu'à la manière d'un prédicateur moralisant sur un sujet diplomatique... Une fois l'homélie achevée, il se bornait à vivre au jour le jour » ; Alexandre III, « homme de sentiments désintéressés et nobles, mais d'un esprit lent et passif ».

Ce qu'il y a de vraiment nouveau dans ce volume, c'est le démontage du mécanisme de la technique diplomatique, pour ne pas dire de la duplicité de Bismarck qui avait réussi pendant longtemps à concilier l'alliance avec l'Autriche et l'entente des trois Empereurs.

L'enchaînement des événements devait susciter l'alliance franco-russe, malgré la prudence extrême de Giers, la tendance germanophile de la Cour de Russie, l'indifférence du gouvernement français (18) et la résistance active de Bismarck. Les intérêts éternels des peuples s'étaient révélés les plus forts, et Caprivi avait parfaitement raison de dire dans sa lettre à Schweiniz que « l'alliance n'avait de valeur que si elle trouvait l'appui de l'opinion publique. Or, il est douteux que l'opinion russe permette au gouvernement de garder la neutralité en cas de conflit franco-allemand ».

B. NOLDE ET LE BOLCHEVISME

En 1928, la collection Armand Colin s'enrichit d'un nouveau livre de Nolde : *L'Ancien régime et la Révolution russe*, véritable petit chef-d'œuvre, apprécié à sa juste valeur par les lecteurs français (une troisième édition a été néces-

saire). Il s'agit d'une explication de l'ancienne Russie et de la révolution bolchévique. Qu'il soit permis de nous arrêter quelque peu sur cet ouvrage (19).

« Comme toutes les révolutions — commence excellemment Nolde — la révolution bolchévique dans son aspect russe et non dans sa théorie officielle est née d'un ensemble de conditions créées par le passé du peuple russe. » Nolde prend pour point de départ l'avènement des Romanov au xvii^e siècle et analyse l'histoire de la Russie jusqu'à leur chute. Quels sont les traits principaux de la vie politique de l'ancienne Russie? C'est l'obéissance absolue et sans réserve à la dynastie, au tsar, maître absolu des terres de ses sujets. Le tsar est le seul facteur politique face à une société passive. Aussi, les expropriations, les spoliations et les nationalisations périodiques sont des phénomènes classiques de l'Etat russe. Le mépris du droit privé a été érigé en une sorte de tradition. Ni les gens de service, ni les gens des villes n'opposent de résistance à ce mépris du droit privé. »

Ce tableau a paru trop sombre à un autre excellent historien russe, A. Kizevetter, qui, dans ses *Silhouettes historiques* (20), essaya d'opposer sa théorie à celle de Nolde, à savoir que la société russe n'était pas tellement passive et qu'à plusieurs reprises elle avait influencé les mesures du gouvernement. Mais, pour étayer sa théorie, Kizevetter fut obligé de remonter jusqu'au xv^e siècle, au moment où l'Etat moscovite prenait naissance. Quant à l'influence des *zemskie sobory* au xvii^e siècle, et au mouvement de Stenka Razine, Kizevetter tend à l'exagérer, nous semble-t-il.

En réalité, le débat Nolde-Kizevetter reflète le point de vue de deux écoles historiques russes : Nolde représente l'école hégélienne qui considère comme facteurs principaux du processus historique l'idée nationale, l'Etat et les personnages historiques. Aussi, pour Nolde, le plus grand historien russe du xix^e siècle était Soloviev, selon qui « le gouvernement a été toujours l'objet principal de l'historien, lequel n'a pas la possibilité d'étudier les masses populaires » (21).

Kizevetter sort de l'école de Klioutchevski où ni l'Etat, ni le gouvernement, ni les personnages historiques ne jouent aucun rôle, où c'est le peuple, en tant que groupe de classes sociales, qui est au premier plan.

L'histoire de Soloviev est donc une histoire politique et celle de Klioutchevski est une histoire sociale. Mais ce qui distingue heureusement Nolde de Soloviev, c'est qu'en juriste consommé, il sait analyser le rôle des institutions, et nous donner des notions historiques précises qui, souvent, font défaut chez Klioutchevski, dont le style imagé ne doit pas faire oublier ce manque de précision.

Que de passages à glaner dans le livre de Nolde! Voici au hasard deux citations : « La Russie d'avant 1861 n'était qu'un vaste village serf. Le pouvoir ne connaît les serfs que comme contribuables, conscrits et criminels de droit commun. »

Remarquable portrait de la dernière Impératrice, Alexandra Féodorovna : « Femme ambi-

(18) Grévy ne disait-il pas qu'il considérait comme la plus grande erreur pour la France de se laisser entraîner à une alliance défensive et offensive avec la Russie?

(19) Un extrait en a paru dans *Le Monde Slave*, 1927, II-III, sous le titre : *Réflexions sur le développement politique de la Russie*.

(20) En russe. Berlin, 1931, pp. 265-284.

(21) Cité dans l'article de Nolde : *L'œuvre historique de P.N. Millioukov* (*Revue des Etudes Slaves*, XXI, p. 147).

teuse, volontaire, hystérique et visionnaire. Haute et évitant tout contact avec le monde extérieur, elle était mue par une espèce de philosophie politique qu'elle s'était créée elle-même dans la solitude des palais impériaux et qui était un amalgame de quelques notions autoritaires d'origine allemande et de vague tradition de la « monarchie démocratique absolue russe » (p. 106).

Je recommande tout particulièrement aux jeunes historiens le chapitre : « *Sur le fédéralisme de l'ancienne Russie* », où Nolde expose la question des nationalités qui, à côté de la question agraire, était le point névralgique de la Russie des Tsars.

On admirera l'impartialité avec laquelle l'auteur, ancien sous-secrétaire d'Etat du Gouvernement Provisoire, juge la révolution, celle de Février et celle d'Octobre : « Aucun des personnages qui composaient le Gouvernement Provisoire ne se révéla véritable homme d'Etat... Le Gouvernement Provisoire se berçait d'illusions et se payait de mots. »

Quant à la révolution d'Octobre, « ce serait — écrit Nolde — une erreur de croire que la guerre avec ses énormes difficultés pouvait à elle seule expliquer la catastrophe russe. La révolution était en même temps et plus encore le produit d'une situation intérieure » (p. 159).

Nolde souligne « l'audace, la volonté de fer » de Lénine qui « malgré son caractère extérieur de pur exégète marxiste, était le produit d'un pays où le sentiment du droit, l'école des libertés publiques n'avait jamais existé » (p. 169). « On ne saurait nier que le coup d'Etat bolchévique n'ait été réalisé par des hommes qui possédaient un sens exact des réalités et un programme net de l'avenir. »

B. NOLDE, PUBLICISTE

Savant rigoureux, Nolde aimait cependant le journalisme, rompant en cela avec une tradition périmée selon laquelle la science et le journalisme seraient incompatibles. Il avait d'ailleurs des dons innés de journaliste : il savait saisir rapidement le sens des événements, avait un style concis et un talent littéraire incontestable. Nolde écrivait donc depuis longtemps dans de nombreux journaux et revues et, en 1930, il eut l'heureuse idée de réunir en un volume attrayant, intitulé : *De loin et de près* (22), un certain nombre de ses articles publiés à l'étranger, essayant, comme il le disait excellemment dans l'avant-propos, « de sauver d'une disparition inévitable une petite partie de mes écrits qui, je pense, méritent peut-être un sort meilleur ».

Ce sont de courts articles relatifs à l'histoire et à la politique. Ecrits avec l'élégance propre à l'auteur, ils ont parfois un caractère de fine polémique. Quelques titres donneront une idée de la richesse de ce volume : *Les débuts de la catastrophe russe* (l'auteur les situe au printemps de 1915, quand le haut commandement allemand eut décidé l'offensive contre la Russie). *Le fédéralisme russe de 1919. Projets de Constitution russe élaborés par Novosiltsev. Tolstoï historien, et son inspirateur* (rapprochement heureux entre la correspondance diplomatique de Joseph de Maistre et la philosophie des événements politiques de 1805 à 1807 dans *Guerre et Paix*). Des portraits historiques remarquables de Giolitti, de Tisza, de Clemenceau, de lord Asquith, de François-Joseph, du prince Grégoire Troubetzkoi, de Léopold II...

L'ŒUVRE DE B. NOLDE

Nolde laisse donc une œuvre historique considérable dont il a suffi de rappeler ici les grandes lignes pour montrer la perte que la science a faite en sa personne.

Cette œuvre en apparence variée n'en a pas moins une véritable unité, englobant l'histoire politique de la Russie et ses relations avec l'Europe. Elle a marqué sa place au premier rang des chercheurs et savants qui ont essayé d'expliquer les traits caractéristiques de l'évolution de la Russie moderne.

Nolde possédait les qualités d'un historien de vocation : la curiosité universelle, l'indépendance de jugement, le goût de la recherche et une érudition étendue.

Cet historien pénétrant, ce juriste averti était en même temps un homme de lettres, un écrivain né. L'art avec lequel Nolde sait présenter les choses et camper les personnages est remarquable. Ses livres et ses articles sont de véritables modèles littéraires. Rien de superflu dans ses écrits qui honorent la prose scientifique russe. C'est à Nolde lui-même que l'on pourrait appliquer les lignes que je trouve dans son recueil *De loin et de près* : « L'art d'un écrivain et d'un historien, portés à leurs sommets, se touchent. »

L'homme qui a laissé un tel héritage scientifique devait avoir une puissance de travail peu ordinaire. Nul mieux que la baronne Nolde, sa fidèle collaboratrice, ne peut le savoir.

Quant à nous, qu'il nous soit permis d'évoquer ici les années où nous avons travaillé côte à côte dans notre chère bibliothèque de l'Institut d'Etudes Slaves, sous l'œil vigilant et bienveillant de M^{me} Scherrer. C'étaient les années où Nolde travaillait au grand ouvrage qui l'a hanté toute sa vie, la transformation de l'Etat moscovite en Empire russe.

Le baron arrivait à l'Institut souvent à pied (on était alors sous l'occupation allemande), à deux heures de l'après-midi précises et s'installait toujours à la table qui fait face au bibliothécaire. Plongé dans ses volumes, il commençait à couvrir de son écriture fine et élégante d'innombrables feuillets.

Ce n'est pas sans mélancolie que j'ai revu ces notes, avec M. Mazon, chez la baronne Nolde. Tout était classé dans un ordre parfait et je puis dire avec joie qu'une grande partie de l'ouvrage que le baron Nolde pensait intituler : *Les destinées de l'Empire russe*, pourra être publiée.

Il ne faut pas être prophète pour dire qu'une fois le livre de Nolde paru (23), les rapports du gouvernement de Moscou d'abord, et de Saint-Petersbourg ensuite, avec les allogènes, les Bachkirs, les Tatars de Kazan, l'Ukraine, la Crimée, la Bessarabie, le Caucase, seront éclairés de manière magistrale, car nul mieux que Nolde n'était préparé à ce vaste travail par ses études et ses recherches précédentes, et, le fait n'est pas à négliger, par sa compréhension du problème des allogènes.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans dire quelques mots sur l'homme que nous avons connu et qui vint à l'Institut des Etudes Slaves

(22) En russe. Paris, 1930.

(23) Ces lignes furent écrites avant la parution des deux volumes posthumes du baron Boris Nolde, publiés par l'Institut des Etudes Slaves en 1952-1953, et intitulés : *La formation de l'Empire Russe. Etudes, notes et documents*. (Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.)

pour la dernière fois le 13 mars 1948. Je me souviendrai toujours avec émotion de cette date où notre ami prit part aux discussions qui suivirent ma communication sur *Istorijsa Rusov* (24).

Le baron Nolde avait une culture universelle. Il a écrit sur Bismarck, sur Lénine, sur Tolstoï, sur le droit maritime, sur la monnaie, etc. Ses lectures étaient vastes, l'art et les lettres y rivalisaient avec l'histoire et le droit. Ce professeur érudit suivait de près les événements parisiens. Il était au courant de chaque nouvelle pièce de théâtre, de chaque film... Tous ceux qui ont eu des rapports avec lui resteront sous le charme de sa courtoisie, de sa bienveillance et de sa tolérance, hélas! si rares aujourd'hui. Il savait, d'ailleurs, quand il le fallait, être ferme. A Saint-

Pétersbourg, tout en étant haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, il ne cessa d'appartenir au parti cadet et de collaborer aux périodiques dits de gauche. On l'a vu ici à Paris, sous l'occupation, se dresser fermement face aux Allemands. L'historien de l'émigration russe aura à conter dans ce domaine plus d'un fait à l'honneur du baron Nolde.

Aussi, et ce sera notre brève conclusion, l'homme avait l'estime générale de tous ceux qui l'ont connu, quel que fût leur bord.

ELIE BORSCHAK.

(24) Voir notre ouvrage : *La légende historique de l'Ukraine. Istorijsa Rusov*. Paris, 1949, Institut d'Etudes Slaves, 195 pp.

Scènes de la vie soviétique

Le favoritisme en U.R.S.S.

La « scène satirique » que nous publions ici est extraite des *Izvestia* (8 juillet 1956). Elle n'est pas sans valeur littéraire, mais elle a surtout le mérite d'être un document significatif sur les mœurs soviétiques. Il faut que le favoritisme et le système des recommandations abusives, dont la

propagande communiste voudrait faire l'apanage des démocraties bourgeoises de l'Occident pourri, tiennent dans la société de l'U.R.S.S. une place bien grande et qu'elles y constituent même un véritable danger pour que les écrivains soient autorisés et sans doute invités à exercer sur eux leur verve.

Un homme indispensable (scène satirique)

Sur la scène, une partie d'un bureau et un salon que sépare une cloison percée d'une porte. Dans le bureau, sur un canapé recouvert de cuir, Joury Serguéévitch Korovine, l'homme indispensable, est étendu. C'est un homme qui n'est plus jeune, d'aspect respectable. A côté de lui se tiennent sa femme et un médecin. Dans le salon apparaît Antone Ivanovitch. Il s'approche de la porte du bureau et frappe, Nina Petrovna sort dans le salon.

ANTONE IVANOVITCH. — Nina Petrovna... Bonjour!... Jouri Serguéévitch est chez lui?

NINA PETROVNA. — Parlez plus doucement, pour la grâce de Dieu.

ANTONE IVANOVITCH (effrayé). — Il dort?

NINA PETROVNA. — Le médecin est là. Cette nuit... une crise cardiaque... Je suis terriblement inquiète. Excusez-moi, mais on ne peut pas le voir. (Elle rentre dans le bureau.)

Antone Ivanovitch reste dans le salon et allume une cigarette.

LE MÉDECIN. — Ah! oui... soit... (Il écrit des ordonnances.) Le calme, le calme complet. Interdit de fumer. Garder le lit. Absorber peu de liquides. Régime diététique : des fruits, des légumes. Demain, je passerai vous voir. Au revoir.

NINA PETROVNA. — Au revoir, docteur. Je m'en vais vous accompagner (tous les deux sortent du bureau et passent dans le salon). Docteur, c'est...

LE MÉDECIN (d'un air vague). — Il faut faire un électrocardiogramme. Si les souffrances de-

viennent plus fortes : du validol. (Il donne une ordonnance.) Je vous enverrai une infirmière. Et, je vous en prie, évitez-lui toute émotion, efforcez-vous de protéger votre mari contre toute excitation, venant de l'extérieur. Le calme complet!

Après avoir attendu que le médecin et Nina Petrovna sortent du salon, Antone Ivanovitch entre au bureau sans frapper à la porte.

ANTONE IVANOVITCH (d'un air joyeux). — Alors quoi, Joury Serguéévitch? Tu étais en pleine forme et, tout d'un coup, crac, une crise cardiaque... Tu ne te ménages pas, et voilà à quels résultats cela aboutit. Si tu continues comme cela, mon ami, on te donnera bientôt le grade de général d'« infirmerie ». Allons, bonjour (il serre la main flasque du malade). Surtout, ne pense plus à tout cela. Débarrasse ton cerveau de tout ce fatras. Repousse ces futilités. De toute façon, on ne peut mener à bien toutes les œuvres qui sont à faire. Isole-toi du monde entier (il tire les rideaux aux fenêtres). Débranche ton téléphone (il retire la fiche de la prise de courant qui relie le poste au réseau). Très bien, reste couché et ne réfléchis à rien. Les autres n'ont qu'à réfléchir à ta place. (Une pause.) Oui, frerot, ça ne va pas? Qu'a dit le docteur?

Le malade, se taisant, laisse tomber les bras.

— Oui, je comprends... Voilà ce qui arrive... (Une pause.) Quant à moi, mon ami, tu vois, je passe te voir pour une toute petite affaire. Il se trouve qu'on envoie ma petite Natacha « au fond des mines de Sibérie », ni plus ni moins qu'à

Simféropol, en Crimée. Ivanov avait promis de m'aider, mais il a dû partir à l'improviste aux Indes. Ma femme fond en larmes. Tu comprends cela, ma fillette vient à peine de finir ses études à l'Institut, elle tient à peine ferme sur ses jambes, elle a besoin de toutes ses plumes pour voler. Quelqu'un d'important m'a suggéré qu'il faudrait obtenir une démarche d'un homme comme toi. En s'adressant au ministre lui-même. (*Le malade agite faiblement la main.*) Non, non, tu n'auras rien à écrire. Je vais faire tout moi-même. Où sont les papiers à en-tête? (*Il se dirige vers la table, fouille dans les tiroirs.*)

JOURY SERGUÉEVITCH (*d'une voix faible*). — Antone Ivanytch... Je ne...

ANTONE IVANOVITCH. — Oui, oui, je comprends. (*Il tire des papiers à en-tête du tiroir de la table.*) Surtout, pas de soucis, c'est très facile à faire. Tu n'as qu'à signer. Tu arrives tout de même bien à signer? (*Il passe le papier dans le rouleau de la machine à écrire, tape sur les touches.*) « Je vous prie instamment de ne pas repousser la demande suivante... Je vous remercie d'avance. » (*Il sort un stylo de sa poche.*) Signe. Ici!

Le malade soupire péniblement et signe avec peine le papier.

— Bon, ça y est, tu as dépanné un vieil ami. Je suis sûr que ta signature va agir. Repose-toi et surtout ne te casse pas la tête. Je ne vais pas rester chez toi plus longtemps. Le cœur, vois-tu mon ami, c'est un appareil avec lequel il faut compter, on n'a pas encore inventé de pièces détachées à son usage.

Il sort dans le salon, se heurte à Arnold Borissovitch. Ils se saluent en silence. Arnold Borissovitch passe dans le bureau. Il s'approche du malade.

ARNOLD BORISSOVITCH. — En voilà des nouvelles! Pas d'histoires...

Le malade, en un geste, montre son cœur.

— Le cœur? Qu'est-ce que cela veut dire, le cœur? Ce sont les amoureux et les docteurs qui ont inventé le cœur! Debout! D'ailleurs, plutôt non, restez couché. Joury Serguéévitch, je vais tout de suite, en deux minutes, vous remettre sur pied par le système Pavlov. Avant tout, le malade

doit oublier qu'il est malade. (*Il examine la chambre.*) Qu'est-ce que cela? Du black-out? Le téléphone est débranché? Tenez-vous près de la vie, cher ami! (*Il écarte les rideaux. Il branche le téléphone. Joury Serguéévitch se redresse en s'appuyant sur le coude et tend le bras vers les médicaments.*) Mais, vraiment, seriez-vous tombé malade? (*Le patient, en silence, montre un petit flacon.*) Qu'est-ce que c'est? Du validol? C'est bien tôt, bien tôt pour recourir à cela... Enfin, donnez, je vais vous administrer quelques gouttes. (*Il laisse tomber des gouttes du médicament sur un morceau de sucre.*) Tout ça, ce sont des bêtises! Surtout ne vous frappez pas. (*Il met le morceau de sucre dans la bouche du malade.*) Ça va mieux? Distrayez-vous, distrayez-vous. Il faut que nous inventions quelque chose. Voilà de quoi nous allons nous occuper tout de suite, nous allons bâtir pour moi un garage! Nous allons commencer par téléphoner à Toutoukine, président de la commission inter-services. Arrivez-vous à parler? D'ailleurs, ce n'est pas indispensable, je vais moi-même parler à votre place, il suffit que vous écoutiez. De toute façon, il ne connaît pas votre voix. (*Il forme le numéro de téléphone.*) Pourrai-je parler au camarade Toutoukine? Il est en séance? Non, ayez tout de même la bonté de l'inviter à venir au téléphone... Dites donc que c'est pour une affaire urgente que le demande Ko-ro-vine. Oui, oui, celui-là même! Justement lui-même! Bien, j'attendrai. (*Il fait un clin d'œil au malade, il attend.*) Camarade Toutoukine? Ici Korovine. Je m'adresse à vous au sujet d'une affaire qui, pour moi, sort de l'ordinaire. Vous recevrez aujourd'hui un camarade qui vous parlera de la construction d'un garage individuel. Alors, j'ai envers vous une demande très pressante : c'est un de mes grands amis, un collaborateur qui a beaucoup d'autorité, un homme qu'il faut aider. (*Le malade devient nerveux et tente d'intervenir. Arnold Borissovitch hoche la tête, cligne de l'œil et poursuit la conversation.*) Si, si, il le faut, camarade Toutoukine! Alors, examinez ce problème, aidez ce camarade. Je vous en prie. Je vous remercie d'avance.

Quelqu'un frappe à la porte. Sur le seuil, paraît Pierre Ivanovitch.

ARNOLD BORISSOVITCH. — Un instant! Joury Serguéévitch est occupé.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Pierre Ivanovitch ferme la porte, attend et est pris de nervosité.

ARNOLD BORISSOVITCH (*pose le récepteur*). — Eh! bien, ça y est... A présent, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah! Joury Serguéévitch, si j'avais votre autorité, je pourrais remuer des montagnes. Ce n'est pas un garage, mais un hôtel de maître à deux étages que je me bâtirais au centre de la ville! C'est étonnant qu'avec votre standing social vous continuiez à loger au cinquième étage, trois pièces seulement, et vue sur la cour... Vous ne veillez pas bien sur vos affaires! Pas bien du tout! Il va falloir que je m'occupe de vous! Bon, je m'en vais. Quant à vous, surtout, ne songez pas à votre maladie, distrayez-vous. Soyez plus en contact avec la vie!

Après avoir donné une poignée de main au malade, il sort du bureau. Immédiatement, Pierre Ivanovitch y rentre.

PIERRE IVANOVITCH (*entre sans saluer*). — Joury Serguéévitch, il m'arrive un grand malheur! Je le dis franchement, cela est tombé soudain sur ma tête. Tu connais mon petit Victor? Justement, hier, c'était son dix-septième anniversaire, il a bu avec des copains, il est allé au cinéma. Ils étaient éméchés. On ne sait qui a bousculé l'autre, quelqu'un a dit des gros mots. Enfin, ils ont échoué à la milice. Scandale, et cætera. Or, justement à présent, on lutte contre les voyous. Joury Serguéévitch, tu es notre dernier espoir. Nous avons adressé une lettre collective au procureur. Aujourd'hui, depuis l'aube, je cours en passant par toutes les maisons, je collecte les signatures. J'ai pu persuader un artiste émérite,

un artiste du peuple, deux lauréats, il ne manque que ta signature! Car, en fin de compte, à qui n'arrive-t-il pas malheur? Nous avons été jeunes, nous aussi? Mais, enfin, il n'est tout de même pas un voyou? Tout simplement, il n'était pas à jeun ce jour-là.

Il prend un dossier sur la table, pose dessus la lettre, sort un stylo, dévisse le capuchon, passe le stylo à Joury Serguéévitch. Une grande pause. Pierre Ivanovitch ramasse le stylo. Il remet le capuchon, fourre lentement le stylo en poche et sort sur la pointe des pieds avec son papier non signé. Dans le salon, il se heurte à un visiteur inconnu en pardessus et coiffé d'un chapeau.

LE VISITEUR INCONNU (*surexcité*). — Il est chez lui?

PIERRE IVANOVITCH (*d'un air distrait*). — Imaginez-vous. Il est mort.

LE VISITEUR INCONNU (*se laisse tomber sur une chaise, enlève son chapeau*). — Quel sale tour il me joue! Pourtant, j'avais tellement besoin de lui!

Scène muette.

JOURY SERGUÉEVITCH (*se redresse sur le canapé*). — Ah! les salauds! De vrais salauds! Ils ne vous laisseraient pas mourir tranquillement.

RIDEAU

SERGE MIKHALKOV et VALÈRE MEDVÉDIEV.

(*Izvestia*, 8 juillet 1956.)

Difficultés pour délimiter les parcelles individuelles dans les kolkhozes soviétiques

LE 10 mars 1956, le Comité Central du Parti Communiste et le Conseil des Ministres d'U.R.S.S. décidaient de « modifier le statut des kolkhozes et le développement de l'initiative des kolkhoziens (1) ». Il s'agissait là de camoufler une contrainte selon les meilleures traditions staliniennes. C'est de leur propre initiative que les kolkhoziens doivent limiter leurs droits et multiplier leurs obligations, c'est-à-dire augmenter le nombre minimum obligatoire de journées de travail, réduire l'étendue des parcelles individuelles et la quantité du bétail qui leur appartient personnellement, enfin fixer les amendes qui devront les frapper.

Le *Kommunist Tadjikistana* du 25 mai 1956 a publié le texte d'un discours prononcé par Uldjabaev (2), nouveau secrétaire général du Parti Communiste de Tadjikistan. Ce texte dévoile assez franchement le mécanisme de l'opération : les « Raikoms » ou Comités cantonaux du Parti obligent d'abord les kolkhozes les plus dociles à modifier leur statut conformément aux directives de Moscou, afin que les kolkhozes plus rétifs soient obligés de suivre leur exemple. De l'avis même de Uldjabaev, la pression des Raikoms de Tadjikistan a été à

la fois brutale, maladroite et peu efficace; il les incite donc à se montrer plus diplomates.

Ce plan de transformation des kolkhozes exige beaucoup de patience. Dans certains districts, aucun kolkhoze n'a modifié son statut, un seul l'a fait dans la plupart des cas; ces résultats sont insuffisants.

Parfois la modification du statut est entachée de « déviations ». C'est ainsi que, dans un kolkhoze du district de Tadjikabad, les paysans n'ont plus le droit de posséder maintenant plus de dix têtes de volaille. On a inventé aussi un système d'amendes doubles ou même triples. Le kolkhozien qui n'a pu fournir le minimum mensuel de journées de travail ou de journées

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 156, 16-31 juillet 1956. *La limitation des parcelles individuelles dans les kolkhozes soviétiques* (avec un résumé du décret du 10 mars 1956).

(2) Uldjabaev remplaçait, au poste de secrétaire général du P.C. de Tadjikistan, Gafourov « transféré à un poste plus important à Moscou ». Auparavant Uldjabaev était président du Conseil des ministres de Tadjikistan; Dодkhoundev, président du Soviet Suprême, qui lui a succédé à ce poste, a été remplacé lui-même par Rakhmatov.

de présence perd 20 % de ses salaires. Lorsque le minimum des unes et des autres fait défaut à la fois, c'est 30 % du salaire qui est retenu. Enfin, le travailleur de kolkhoze qui n'a pas fourni le minimum annuel perd encore 20 %.

Pourquoi les kolkhozes fonctionnent mal

Quant à la rémunération du personnel dirigeant, elle est trop élevée; elle est proportionnelle à la production. C'est ainsi que dans le « kolkhoze Lénine » le président, le vice-président, le chef comptable, l'agronome et le zootechnicien, donc cinq fonctionnaires, ont touché à eux seuls, d'après le bilan de l'année 1955, 30 % des revenus du kolkhoze.

Dans d'autres districts, autres erreurs : dans un kolkhoze du canton de Kalai Khoumsk, la parcelle individuelle a été limitée à 0,05 hectare par ferme; dans le district d'Isfarine, le nombre de moutons autorisés dans un kolkhoze est passé de vingt-cinq à quatre...

Enfin Uldjabaev signale quelques défauts scandaleux de l'agriculture soviétique, à peine concevables, après vingt-cinq ans d'expérience kolkhozienne.

Malgré le développement du machinisme, il faut toujours, pour une production d'un quintal de blé, le même nombre de journées de travail. L'administration ne s'intéresse qu'au rendement des terres et non au prix de revient des cultures; c'est ce qui explique qu'un quintal de coton coûte souvent 270 roubles. (On sait que l'administration verse des primes proportionnelles au rendement.)

Certaines stations de machines, pour faire croire qu'elles fournissent un travail considérable, exécutent des tâches superflues et négligent les travaux indispensables. C'est ainsi qu'une M.T.S. a réalisé son plan de travail dans une proportion de 130 % et son plan de production pour 71 %.

Le personnel administratif des kolkhozes est trop nombreux. Bien que, de 1950 à 1955, le nombre des kolkhozes soit passé de 2.685 à 453, les frais d'administration sont restés ce qu'ils étaient. Dans un kolkhoze disposant de 447 hectares de terres arables, le personnel administratif compte quarante-neuf personnes qui coûtent au total 30.309 journées de travail par an, c'est-à-dire 618 journées de travail par tête, alors que les kolkhoziens ne représentent en moyenne qu'une dépense annuelle de 226 journées de travail par personne. Enfin, dans les sovkhos comme dans les kolkhozes, le gaspillage des matières premières est considérable.

La réforme en cours

Il semble bien que les paysans aient opposé une vive résistance à la réforme du statut de l'Artel qui, de ce fait, aurait été stoppée; d'après les journaux des républiques soviétiques, la réforme n'aurait encore été appliquée que dans les rares kolkhozes où elle a été votée; dans ces cas peu nombreux les intéressés auraient même critiqué les projets qu'on leur soumettait.

Ces obstacles rencontrés par la réforme sont d'autant plus significatifs que l'opération a débuté par les kolkhozes les plus soumis aux Raïkoms. Des débats très animés sont intervenus, en particulier sur les points essentiels : importance des parcelles individuelles et montant des salaires supplémentaires.

Nombre de personnes tenaient à ce que la superficie des lopins individuels ne fût pas infé-

rieure à un demi-hectare. Les responsables de la réforme se sont arrêtés finalement à 25 ou 30 ares avec une réduction prévue dans les cas d'absentéisme. Le nombre minimum des journées de travail a été fixé à trois cents pour les hommes et cent quatre-vingts pour les femmes, si l'on en croit la *Sovietskaia Bielorusia* du 2 mai 1956. Ce même journal signalait, le 9 juin, que le nouveau statut était l'objet d'une discussion très vive de la part des membres d'une certaine coopérative agricole, sans indiquer les résultats de ce débat, mais en blâmant les avantages excessifs que l'ancien statut accordait aux paysans. Il les présentait comme des espèces de kouiaks.

En effet, deux vaches avec des veaux, quelques porcs, des moutons et 60 ares de terre, quel scandale ! s'exclame le journaliste biélorusse. A l'en croire, ces richesses absorbent tellement leur propriétaire qu'il n'est plus en état de travailler régulièrement pour la communauté qui, négligée, périclite. Pourtant, dans la Pologne d'avant-guerre, les charretiers avaient les mêmes droits que ces kolkhoziens (moutons exceptés), ce qui ne les empêchait pas de travailler régulièrement.

Dans certains cas, les modifications apportées au statut d'un kolkhoze sont insignifiantes. La *Sovietskaia Kirghizia* du 30 mai 1956 parlait de réduire l'étendue des parcelles de 30 à 20 ou 25 ares, ce qui est peu. La principale mesure consistait dans ce cas en des sanctions contre les absentéistes; il devenait possible de leur enlever le tiers, la moitié ou même les deux tiers de leurs petites terres selon la gravité de leurs fautes. La *Pravda Ukrainy* a signalé des dispositions de ce genre pour un kolkhoze ukrainien.

On trouve un exemple intéressant de résistance à la réforme dans un article intitulé : « *Les kolkhozes difficiles* » paru dans la *Sovietskaia Estonia* du 19 juin 1956. Cet article est d'autant plus remarquable qu'il signale certaines particularités peu connues de l'agriculture soviétique : il y a près du lac de Tchoud des « kolkhozes difficiles » dans lesquels le rendement est faible, le déficit considérable et les dettes particulièrement lourdes. Dans ces kolkhozes, les salaires sont donc très bas : 0,35 kg de céréales par journée de travail. Cependant, les kolkhoziens n'ont pas trop mauvaise mine et ne se plaignent guère. La vérité est que ces kolkhozes expédient à Léninigrad 2.500 à 3.000 tonnes de légumes par an, pour une valeur de plusieurs millions de roubles; ces légumes proviennent presque uniquement des parcelles individuelles dont les récoltes sont excellentes. Il y a des parcelles qui rapportent de 50.000 à 60.000 roubles par an. On ne peut, dans ces conditions, s'étonner si le personnel d'un tel kolkhoze n'accepte pas que l'on diminue les parcelles individuelles.

LE BUT RESTE LE MÊME

M. Maurice Thorez a fait récemment une conférence aux professeurs de l'École centrale du P.C.F. qui se trouve à Viroflay (S.-et-O.), et il leur a précisé ce qu'il fallait entendre quand on parlait de voie nationale vers le socialisme :

« *La révolution socialiste, dont le contenu est obligatoirement le même partout* », a-t-il dit, « *se fera de plus en plus avec des moyens, des formes et des rythmes différents, selon le pays.* » (France Nouvelle, 13 octobre 1956.)

C'est donc les méthodes de la révolution qui seront adaptées aux conditions particulières de chaque pays, mais à tous on imposera le même régime.

Discrete critique des prétentions de Tito à construire un socialisme original par lui-même?

La persécution de l'Eglise catholique en Russie et dans les pays annexés

C'est à tort qu'on croit souvent, en Occident, que l'action antireligieuse des communistes n'est virulente que pendant leurs premières années de pouvoir, et qu'avec le temps, ils font preuve en la matière d'une plus grande tolérance. En réalité, dans chaque pays conquis, l'attitude des communistes à l'égard de la religion et plus particulièrement du catholicisme, a, pour l'essentiel, été identique, au point qu'il est aujourd'hui possible de déceler de véritables constantes de cette politique, comportant seulement des différences de degrés dans l'application. Que ce soit en Russie, dans les pays annexés (Etats baltes, Galicie, Ukraine carpathique), dans les pays contrôlés (Europe orientale) ou en Asie, la persécution de l'Eglise catholique s'est déroulée suivant le même processus.

D'abord, on discrédite l'Eglise par la propagande, puis on prend contre elle les premières mesures pratiques (suppression de sa presse, dissolution de ses organisations, nationalisation des biens ecclésiastiques, interdiction de toute activité sociale ou charitable). Une autre étape consiste à mettre obstacle aux relations de la Hiérarchie et des fidèles avec le centre de la catholicité. Vient ensuite le moment de compromettre l'Eglise devant l'opinion publique à l'aide de grands procès, que suivent de nombreuses expulsions. Parallèlement, on sème la division entre les prêtres par la constitution d'« associations » diverses, qui servent aux communistes de cinquièmes colonnes. Un « Statut » de l'Eglise est enfin promulgué, suivi d'accords divers, afin d'entraîner l'épiscopat sur la voie d'un compromis, de le mener si possible jusqu'au schisme et, en tout cas, de le faire collaborer à la « construction du nouvel ordre social ». Il n'y a plus dès lors qu'à laisser le temps faire son œuvre : la désintégration du clergé, du culte et de l'Eglise doit intervenir, et les chrétiens se détacher de leur foi.

Il va de soi que l'application de cette politique n'est pas partout strictement identique. Elle se fait avec plus de souplesse en Pologne et en Allemagne orientale (qui demeurent en contact avec l'Occident), qu'en Chine et au Vietnam, où les catholiques constituent des minorités. Mais, pratiquement, la durée du processus mise à part, le résultat escompté est le même. Il est réconfortant de penser qu'en dépit de ces efforts, il est rarement atteint dans son entier.

RUSSIE

Pendant la période qui précéda la Révolution communiste, les catholiques en Russie ne représentaient que 9 % de la population. Ils vivaient dispersés, légalement peu protégés. On comptait, en 1917, cinq évêchés catholiques de rite latin, avec huit cent quatre-vingt-seize prêtres, six cent quatorze églises et cinq cent quatre-vingt-une chapelles. Il y avait, en outre, une dizaine de prêtres, ukrainiens et russes, de rite byzantin-slave, pour les quelques milliers de fidèles de même rite.

En juillet 1918, le pays fut doté d'une Constitution provisoire, dont l'article 13 stipulait : « La propagande religieuse et antireligieuse est permise à tout citoyen. » De nouvelles lois et de nouveaux décrets vinrent soustraire l'école à

l'Eglise et tout enseignement religieux fut interdit pendant la durée entière de la « formation » de la jeunesse. Jusqu'à la majorité, la parole était en ce domaine à l'athéisme. C'est néanmoins au niveau des adultes que la lutte contre la religion atteignit son paroxysme. Dès le début du nouveau régime, on organisa des conférences sur le thème « religion et communisme » et l'on en fit imprimer et diffuser parmi le peuple un certain nombre. De fréquents articles paraissaient dans la presse contre la religion et on fit circuler des feuilles volantes sur ce sujet.

En mars 1923, commentant la situation politique de l'Occident et les efforts du Pape Pie XI pour l'union entre les chrétiens, le *Bezboznik* affirmait que l'union des Eglises semblait imminente, car le Pape travaillait à une Confédération de toutes les « Internationales noires ». Il ajoutait : « Si les conversations que Rome est en train d'avoir avec les Américains, les Anglais, les Grecs et les Russes aboutissent, l'Internationale rouge courra un grand péril. » Dans d'autres articles, ce même journal affirmait que Mussolini avait été porté au pouvoir par le Vatican, dont il devait soutenir la cause, et il demandait aux tribunaux soviétiques de condamner, même à la peine capitale, les prêtres catholiques qui étaient sous leur juridiction, car, expliquait-il, leur foi était l'ennemie principale du communisme athée.

Ces articles avaient pour but de préparer l'opinion à de prochaines mesures de répression. En effet, quelques jours après leur publication, une condamnation sévère frappait Mgr Jean Cieplak, Archevêque de Mohilev, Mgr Léonidas Feodoroff, Exarque des catholiques russes de rite byzantin, et Mgr Constantin Butkiewicz, ainsi que douze prêtres et un laïc. Mgr Butkiewicz fut fusillé le Vendredi Saint 30 mars 1923. Cette même année, l'Evêque de Jitomir, Mgr Ignace Dubowski, fut lui aussi arrêté, de même que Mgr Pierre Mankowski, Evêque de Kamienc, et Mgr Adrien Smetz, Administrateur du diocèse de Tiraspol, mais ils purent, quelques mois ou quelques années plus tard, gagner l'Occident. Quant à Mgr Charles Sliwowski, à peine élu Evêque de Vladivostok en 1923, il fut contraint de se réfugier à Shanghai, tandis que le Vicaire Apostolique de Sibérie devait, de son côté, chercher refuge, lui aussi, hors des frontières russes.

La tactique des responsables bolcheviques consistait donc à exiler les chefs des circonscriptions ecclésiastiques après un séjour de plus ou moins longue durée en prison. Quelques-uns, toutefois, comme Mgr Feodoroff, passèrent de prison en prison avant de mourir.

Les années suivantes furent une période de calme relatif : on ne renonçait pas à la lutte contre l'Eglise catholique (ni contre la religion en général), mais on avait recours à des armes moins violentes. La propagande antireligieuse ne cessa toutefois pas pour autant. Pendant cette période, le nombre des prêtres diminua beaucoup. L'enseignement religieux ne pouvant plus être distribué, les vocations vinrent à manquer au moment où beaucoup de prêtres avaient émigré en Occident, étaient détenus ou avaient été déportés en Sibérie.

Les anciennes divisions par diocèses n'étant

plus à même de faire face à la nouvelle situation, en 1926, le Saint-Siège créa de nouvelles Administrations Apostoliques pour l'Union soviétique. La nouvelle organisation ne put cependant porter ses fruits : trois des nouveaux Administrateurs furent bientôt incarcérés; les autres manquèrent tous de la liberté nécessaire à l'exercice d'une activité utile.

L'année 1929 fut pour l'Eglise catholique de Russie le retour de difficultés accrues. La propagande antireligieuse prit une extension inconnue jusqu'alors, et les changements survenus dans la politique économique-sociale eurent également de graves incidences sur la vie de l'Eglise. Au régime de la Nouvelle Politique Economique, les dirigeants soviétiques substituèrent le système des kolkhozes et des sovkhozes. Ce nouveau système, qui s'appliquait à toutes les propriétés, priva de nombreuses églises et paroisses, particulièrement dans les villages, de leurs ultimes moyens d'existence. Les prêtres devaient entrer dans les kolkhozes, où l'Eglise n'avait pas place, sinon ils risquaient la déportation en Sibérie. En outre, le Commissariat Populaire pour les Finances porta à un taux si élevé l'impôt obligatoirement pour que les églises restent ouvertes, que la fermeture progressive de celles-ci sur tout le territoire de l'U.R.S.S. ne fut bientôt plus qu'une question de temps.

C'est alors que les Administrateurs Apostoliques encore en liberté furent arrêtés. Quelques-uns furent exilés en Occident, la plupart furent déportés en Sibérie ou fusillés, plusieurs disparurent. La persécution s'étendit aux prêtres. C'est ainsi que dans le diocèse de Jitomir, des soixante-six prêtres catholiques présents en 1918, on n'en comptait plus qu'un seul, infirme, en 1931. Pour toute la Russie, il ne restait guère en liberté que trente à cinquante prêtres seulement.

L'année 1933 amena une nouvelle période de détente, encore que la propagande antireligieuse ne cessât pas et que l'article 124 de la Constitution de 1936 prescrivit que, seule, « la liberté de l'exercice du culte » (et non plus la « propagande » ou la « profession » religieuse) était désormais permise. Dans l'esprit des dirigeants soviétiques, il s'agissait alors de créer un climat intérieur plus homogène et d'éviter les mesures susceptibles d'exaspérer plus encore les esprits. Au surplus, les fidèles étant presque partout privés de pasteurs, la propagande antireligieuse méthodiquement poursuivie devait suffire à les éloigner graduellement et définitivement de leurs « superstitions ».

Aussi fut-ce une surprise pour les autorités communistes de constater, à l'occasion du recensement de 1937, que dans les villes, 30 % de la population se déclarait encore croyante, tandis que dans les campagnes, la proportion atteignait 60 %. On ne possède aucun chiffre précis relatif au nombre des catholiques subsistant alors en U.R.S.S. (1).

LES ETATS BALTES

a) L'Esthonie.

L'Esthonie comptait deux mille catholiques environ (0,2 % de la population) en 1938. Depuis 1924, existait pour tout le pays une Administration Apostolique à la tête de laquelle fut placé, en 1926, Mgr Proffittlich. Les catholiques étaient répartis en six paroisses pour lesquelles, en 1937, on comptait onze prêtres, assistés d'une vingtaine de religieux et religieuses.

Lorsque l'Armée rouge occupa le pays, en 1940, elle fit tout de suite subir à l'Eglise esthonienne des dommages irréparables. Les prêtres de nationalité allemande durent quitter le pays, ce qui

priva la petite communauté de la moitié de ses ministres. Mgr Proffittlich et un des cinq prêtres qui restaient furent peu après arrêtés et déportés. Les quatre derniers prêtres subirent par la suite de fréquentes incarcérations et des interrogatoires accompagnés de menaces et de tortures. Nombre de laïcs catholiques furent également arrêtés et déportés.

Progressivement, mais en quelques mois seulement, toutes les manifestations de la vie chrétienne se trouvèrent paralysées : interdiction de l'instruction chrétienne aux moins de dix-huit ans, imposition aux prêtres et aux offices religieux de très fortes taxes, nationalisation des biens ecclésiastiques se succédèrent. L'Etat confisqua les caisses et tout ce qui figurait à l'inventaire des organisations religieuses de charité. On « purgea » les librairies et les bibliothèques de toutes les œuvres de littérature religieuse, que l'on brûla. Dès le début de la persécution, les deux quotidiens catholiques avaient été suspendus et l'on avait arrêté l'impression de la première édition catholique du Nouveau Testament en langue esthonienne.

La seconde occupation soviétique, en 1944, marqua le retour de ces persécutions. Fin 1944, il ne restait plus en Esthonie que quatre prêtres catholiques, dont l'un, le Père Capucin Ruzsala, mourut de misère en janvier 1945. En 1948, les prêtres n'étaient plus que deux. Mgr Proffittlich a disparu (2).

b) La Lettonie.

A la proclamation de l'indépendance de la Lettonie, les catholiques constituaient dans la population une minorité importante (500.000 sur 2 millions de Lettons). Le diocèse de Riga fut reconstitué, à la tête duquel fut nommé, en 1920, un évêque letton. Ce diocèse fut élevé, en 1923, à la dignité d'archidiocèse, et, en 1927, un second siège épiscopal fut érigé à Liepaja, tandis que l'Archevêque de Riga recevait le titre de Métropolitain. Les Ordres religieux fondèrent des couvents, tant masculins que féminins, et des périodiques catholiques furent publiés. En 1938, une Faculté de Théologie fut fondée près de l'Université de Riga. De nombreuses associations catholiques groupaient les laïcs.

L'annexion du pays par l'Union soviétique, en 1940, mit brutalement fin à cette situation. Les biens ecclésiastiques furent déclarés patrimoine de l'Etat, on institua pour les églises un loyer calculé « sur la base des taxes qui frappent les restaurants de luxe et les boîtes de nuit », et une taxe sur toute cérémonie religieuse. Peu à peu, les églises furent affectées à des usages profanes (salles de bal, salles de spectacle, magasins pour machines agricoles, etc.). Publications et livres religieux furent suspendus et retirés des librairies.

(1) Il est à remarquer que la lutte antireligieuse en U.R.S.S. généralement niée ou minimisée par les dirigeants soviétiques dans leur propagande à l'étranger, est parfois utilisée de façon inattendue, et notamment comme prétexte à conquêtes impérialistes lorsque l'Occasion s'y prête. Ainsi, lorsque l'Armée rouge occupa la Galicie et l'Ukraine carpathique, le Conseil Central de la Ligue des Athées militants lança un appel dans lequel on peut lire ceci : « La douzième heure de la lutte contre la religion en Europe sud-orientale a sonné. Nos troupes avancent sous le drapeau de l'athéisme. La lutte contre la foi entre dans une phase décisive. Soutenus par les baïonnettes de l'Armée rouge, les athées militants sont sur le point de connaître une heure de grands succès en Europe sud-orientale. La marche vers l'Occident ne s'arrêtera pas... »

(2) Les catholiques esthoniens ne sont évidemment pas les seuls à avoir souffert de cette persécution. L'Eglise luthérienne et l'Eglise orthodoxe autocéphale en sont aujourd'hui au stade de l'asservissement. Leurs chefs ont participé au Congrès de la Paix à Moscou en 1950 et ils ont signé l'Appel de Stockholm.

ries et bibliothèques, tandis que les fêtes chrétiennes étaient supprimées. Une violente campagne antireligieuse fut entreprise dans la presse, accompagnée de manifestations de rues.

Puis, on suspendit tout enseignement religieux et la Faculté de théologie dut fermer ses portes; les organisations catholiques furent dissoutes. Dès la fin de 1940, les religieux et les religieuses furent expulsés de leur résidence et contraints de rentrer dans la vie civile, tandis que les couvents étaient confisqués et que les prêtres et évêques devaient abandonner leur résidence.

Ces mesures ne furent pourtant pas jugées suffisantes et l'on eut recours à l'arrestation des prêtres, sous prétexte de scandales ou de délits divers.

Mais la persécution antireligieuse connut son paroxysme lors du déclenchement de la guerre entre l'Allemagne et la Russie. Une véritable vague de massacres et de déportations s'abattit sur le pays. On estime qu'au total environ 30.000 Lettons catholiques et luthériens, dont 6.000 intellectuels catholiques, ont trouvé la mort au cours de l'occupation soviétique des années 1940 et 1941.

Le 13 octobre 1944, les soldats rouges pénétraient à nouveau dans la capitale de la Lettonie. Arrestations et déportations de catholiques reprirent. Cette répression antireligieuse se poursuit encore de nos jours. D'après des informations tenues pour exactes, environ cinquante prêtres, tous identifiés, ont été victimes de la terreur communiste depuis le début de la seconde occupation soviétique, et quarante-trois sont en exil. Sur les cent quatre-vingt-sept prêtres que comptait l'Eglise catholique en Lettonie, les pertes sont donc fort lourdes.

c) La Lituanie.

Sur une population de 3 millions d'habitants, 80 % environ professaient la religion catholique de rite latin en 1940. Le territoire comprenait deux archevêchés et quatre évêchés. En 1939-1940, on comptait neuf cents églises et chapelles, dont huit cents étaient paroisses, et plus de mille cinq cents prêtres. Environ six cents étudiants et séminaristes suivaient les cours des quatre séminaires et de la Faculté de théologie de Kaunas. Le quotidien catholique *XX Amzius* (« Le XX^e siècle ») avait le plus fort tirage.

La persécution antireligieuse commença le 11 juillet 1940, après l'occupation du pays par l'Armée rouge. Etant donnée l'importance du catholicisme en Lituanie, les dirigeants communistes nouvellement installés se gardèrent bien de l'attaquer de front. Ainsi, on ne ferma pas du jour au lendemain les maisons d'édition et les imprimeries religieuses. Mais, comme on nationalisa toutes les entreprises employant plus de vingt, puis plus de cinq personnes, elles passèrent sous le contrôle de l'administration, qui réduisit leur activité jusqu'à la suspendre. De même, les prêtres ne furent pas chassés des presbytères, mais le loyer dont on les taxa fut si élevé qu'ils ne purent y demeurer. Un procédé identique fut employé pour les écoles, séminaires et la Faculté de théologie, qui durent fermer leurs portes. Interdiction fut peu après signifiée d'enseigner la religion, et les fêtes chrétiennes furent abolies. Bientôt, l'Eglise catholique lithuanienne ne disposa plus d'une seule organisation, d'un seul journal, d'aucun bâtiment.

Parallèlement à cette action, une vigoureuse campagne de propagande antireligieuse était menée par la presse, la radio, dans la rue même et à l'école. Des officiers de l'Armée rouge s'ins-

tallèrent dans les résidences des évêques. Plusieurs prêtres furent emprisonnés et déportés.

La seconde occupation soviétique, après 1944, vit le retour de ces persécutions. Une innovation caractérisa les premières années : les Soviets essayèrent de faire surgir une Eglise Nationale Lithuanienne. Mais, devant l'insuccès, cette tentative fut abandonnée après quelques mois.

Les Soviets tentèrent alors de compromettre les évêques et les prêtres en se servant d'eux comme instruments de leur politique. Devant la résistance opposée par ces derniers, la répression s'accrut : la première victime fut Mgr V. Borisevicius, Evêque de Telsiai, qui, arrêté au début de 1946, fut condamné à mort le 3 janvier 1947 et exécuté. Aujourd'hui, de toute la Hiérarchie catholique en Lituanie, il ne reste plus que Mgr K. Paltarokas, octogénaire. En 1954, il ne restait plus en Lituanie que quatre cents prêtres (sur mille cinq cents en 1940). Ce chiffre serait aujourd'hui beaucoup plus bas.

Tout en procédant par étapes et en évitant, dans la mesure du possible, de donner l'impression de se livrer à une persécution violente, les Soviets sont donc parvenus en Lituanie à faire de la religion une sorte de tare honteuse et de l'Eglise une institution sans vie.

L'UKRAINE

a) La Galicie.

Quand la Galicie fut rattachée à la Pologne après la première guerre mondiale, le catholicisme, déjà florissant au sein de l'empire austro-hongrois, continua à s'y développer. Une province ecclésiastique avait été constituée sous l'autorité du Métropolitain de Halicz-Lviv, comprenant trois diocèses : Lviv, Stanislaviv et Peremyshl, auxquels s'ajoutait l'administration apostolique de Sanok. Peu avant le déclenchement de la guerre 1939-1945, le nombre des fidèles s'élevait à 3.576.237 et celui des prêtres à 2.275. On comptait de multiples organisations catholiques.

Dès l'arrivée de l'Armée rouge, la persécution antireligieuse commença, mais le traitement subi ne fut pas uniforme. En effet, tandis que l'Archevêque latin de Lviv, de nationalité polonaise, était brutalement chassé et que le siège épiscopal de la petite colonie arménienne était dévasté, les Soviets ne prenaient aucune mesure contre la Hiérarchie ukrainienne.

Là comme en beaucoup d'autres endroits, c'est par le biais de la « nationalisation » que furent confisqués la plupart des biens ecclésiastiques. Puis, on procéda à l'expulsion des religieux de leurs couvents et instituts divers.

Le Métropolitain André Szeptyckij, à la tête de la Hiérarchie ukrainienne, protesta contre cette politique, mais en vain. Constituant indubitablement pour le gouvernement soviétique le plus grand obstacle à l'action persécutrice contre l'Eglise, il allait être remplacé, comme Métropolitain, par une créature des Soviets, mais la guerre, qui éclata en 1941, interrompit cette tentative.

La retraite des troupes soviétiques de l'Ukraine, en 1941, s'accompagna de déportations massives et de massacres. De nombreux prêtres en furent victimes. Puis, pendant toute la durée de la guerre, un revirement des autorités soviétiques à l'égard de la question religieuse se produisit et, en 1943, quand l'Armée rouge s'approcha à nouveau de la Galicie, Radio-Moscou lança une proclamation dont le thème était : « *Résistez! Nous arrivons pour vous rendre la patrie et la foi de vos ancêtres!* » De fait, lorsque le pays fut tout entier réoccupé, on nota un chan-

gement dans l'attitude officielle : la propagande antireligieuse était presque muette et les jours de fêtes chrétiennes subsistèrent. Les couvents ne furent pas repris aux religieux.

La trêve n'était néanmoins que provisoire : le 6 avril 1945, une nouvelle offensive contre l'Eglise commença avec la publication, dans la presse locale, d'un violent article intitulé : « Avec la croix ou avec le couteau », qui attaquait la mémoire du Métropolitain André Szepczykyj, entre temps décédé. Peu après, commençaient les premières arrestations. Le 11 avril, cinq évêques ukrainiens catholiques furent arrêtés. Peu après, ce fut le tour des membres des Chapitres et des Curies épiscopales et les supérieurs des séminaires. Des persécutions de toutes sortes s'abattirent sur l'Eglise catholique, dans le but de la désorganiser. Puis, étape suivante, fut créé un « Groupe d'initiative pour la réunion de l'Eglise grecque-catholique avec l'Eglise orthodoxe », d'inspiration prosoviétique. Le 18 juin 1945, le « Groupe » fut reconnu par les autorités gouvernementales comme l'unique organe chargé de gouverner provisoirement l'Eglise catholique ukrainienne. Les prêtres refusant cette autorité furent emprisonnés. Au printemps de 1946, le « Groupe » proclama le rattachement à l'Eglise orthodoxe russe. Officiellement, le catholicisme romain avait cessé d'exister en Galicie.

b) L'Ukraine carpathique.

Pour la population d'origine ukrainienne au sud des Carpathes, on comptait avant la guerre trois diocèses. Mais après 1944, la partie de cette région rattachée à l'Union soviétique n'en com-

portait qu'un, le second devenant territoire tchécoslovaque et le troisième hongrois.

Arrivant dans cette région pour la première fois, les Russes firent au début tout pour s'attirer la sympathie de la population. Mais, dès novembre 1944, des « Comités populaires locaux », forts du soutien de l'Armée rouge, procédèrent aux premières arrestations de prêtres. Peu après, le rattachement de cette région à l'U.R.S.S. étant devenu officiel, les autorités locales soutinrent les orthodoxes, auxquels ils remirent progressivement les biens de l'Eglise catholique, les églises et les chapelles. La réforme agraire fut prétexte à confiscation des terres appartenant aux paroisses catholiques. Enfin, l'adoption de la Constitution de Staline donna lieu à l'expropriation des établissements catholiques d'éducation et de charité. L'enseignement religieux catholique fut interdit.

Les faveurs prodiguées aux orthodoxes et la persécution dont les catholiques étaient victimes ne furent néanmoins pas suffisantes pour briser l'attachement de ces derniers à Rome. L'âme de cette résistance était Mgr Romza. Les communistes décidèrent de le faire disparaître et ils l'assassinèrent en simulant un accident de voiture.

Après cet assassinat, la route semblait libre pour le rattachement des catholiques à l'Eglise orthodoxe de Moscou. Un prêtre, Irénée Michel Kondratovich, céda aux pressions morales des communistes et se chargea de l'opération, en 1949. Toutes les églises catholiques furent fermées, en même temps qu'avaient lieu des déportations massives de prêtres et de fidèles. Officiellement, là encore, l'Eglise catholique a cessé d'exister.

L'expansion soviétique vers les régions polaires

DEUX revues militaires allemandes (1) ont publié récemment des études documentées sur le programme patient et prolongé des autorités soviétiques en vue d'utiliser, de mettre en valeur et d'équiper de vastes régions de la zone arctique et des territoires extrêmes de la Sibérie. Les sources citées sont des ouvrages scientifiques, des informations de presse, des révisions publiées par des revues militaires ou autres, ainsi que des déclarations d'anciens prisonniers. Ces deux études permettent de se faire une idée d'ensemble des buts poursuivis par les Soviétiques et de compléter ce que l'on en savait déjà.

*

La Russie des tsars n'explora guère les régions arctiques. Pendant plusieurs siècles, ce furent les Scandinaves, et plus particulièrement les Danois, qui se montrèrent les plus entreprenants. Ceux-ci atteignirent même les embouchures des grands fleuves sibériens. L'un d'eux, Dickson, à la fin du siècle passé, a donné son nom (actuellement slavisé) à une station de l'embouchure du Iénisséï; un autre, Behring, au détroit bien connu. Les Norvégiens s'établirent sur l'île du Spitzberg, découverte un millénaire environ plus tôt par les Normands; et à une époque plus récente, les Hollandais y établirent une base pour la pêche à la baleine et au phoque. En 1900, les Norvégiens y commencèrent l'exploitation de gisements de charbon qui atteignaient jusqu'à trois mètres d'épaisseur. En 1920, un congrès reconnut la souveraineté norvégienne sur l'île, sous réserve

qu'un régime de liberté économique fût accordé aux autres puissances; en même temps, celle-ci fut neutralisée militairement.

Des compagnies minières anglaises, suédoises et américaines s'y établirent, et, un peu plus tard, un organisme étatisé soviétique. Enfin, l'explorateur Nansen, au début du siècle, effectua un périple dans ces régions. Certaines de ses observations et ses conclusions sur la nécessité de l'emploi de communications par avion et radio servirent plus tard aux Russes lorsqu'ils lancèrent leur premier plan d'extension vers le pôle Nord. Les ports d'Arkangelsk et de Mourmansk (à l'extrême nord de la presqu'île de Kola), qui seuls restent à peu près libres de glaces durant une grande partie de l'année, furent aménagés durant la guerre de 1914-1918 pour permettre la liaison avec les Alliés occidentaux.

Par la suite, une voie ferrée fut construite en direction de Pétrograd. Mais la mise en valeur de cette région arctique ne commença réellement qu'après l'affermissement du régime des Soviets (2).

(1) Wehrwissenschaftliche Rundschau Wehrkunde, Munich.

(2) La côte russe de l'Océan Arctique, de Mourmansk au détroit de Behring, se développe sur une longueur de près de 10.000 km; elle constitue le pendant des terres islandaise, groenlandaise, canadienne et de l'Alaska. Cette dernière région fut achetée par les Etats-Unis aux Russes en 1867 pour la somme de 7,3 millions de dollars. Sans cette cession, les Russes domineraient aujourd'hui les deux tiers environ des côtes de l'Océan Arctique.

La première phase de l'expansion soviétique se situe approximativement entre les deux guerres mondiales. Les voies d'accès naturelles vers le nord que constituent les fleuves sibériens furent aménagées, des bases et des villages construits à leur embouchure. Dans l'océan lui-même, les îles furent explorées, mais on n'y laissa que de rares installations fixes. L'emploi des brise-glaces est caractéristique de cette période, et les Russes acquirent une réelle maîtrise dans cette navigation spéciale. Leurs bâtiments, de plus en plus puissants, parvinrent à se frayer une voie sur toute l'étendue des côtes. Ils arrivèrent plus tard à la franchir de bout en bout en un temps très court. Peu à peu, on se servit de l'aviation. Une réunion de l'« *Aeroarctic* » tenue à Léninegrad en 1928, révéla des progrès certains dans ce domaine. De plus, des observations météorologiques d'une grande importance pour la connaissance des conditions polaires furent transmises régulièrement par radio. Enfin, un effort prodigieux fut entrepris à coup de vies humaines — grâce au travail forcé — pour la construction du Canal de la Mer Blanche, reliant l'Océan Arctique à la Baltique.

* *

La seconde phase débuta après la guerre. L'expansion soviétique reprit et s'intensifia. Elle porta surtout sur l'équipement économique, scientifique et militaire des terres au delà du cercle polaire. De nombreuses stations furent installées à l'embouchure des fleuves principaux et sur les côtes : postes d'observations météorologiques, hydrographiques, etc., bases aériennes; exploitations minières d'un sous-sol très riche. Puis des villes furent construites, ainsi que des camps de travail forcé, car, malgré la propagande, la main-d'œuvre volontaire est insuffisante pour exploiter ces régions au climat particulièrement meurtrier. A plusieurs reprises, on procéda à de véritables rafles pour remplacer la main-d'œuvre épuisée.

Conjointement, les grandes îles de l'Océan Arctique furent mises en valeur et des bases y furent créées. Le Grand Nord se divise désormais en six régions ou centres industriels, qui sont également — tout porte à le croire — des subdivisions militaires :

1° Le bassin de *Mourmansk*. Le camp de travail de Kandalakcha appartient à ce complexe ainsi que le port nouvellement acquis de Petsamo et les installations soviétiques du Spitzberg. Malgré la neutralisation de cette île, les Soviétiques ont amené, sous couvert de stations météorologiques, des postes de radar militaire. Dès 1947, ils avisaient la Norvège de leur intention d'y créer des bases aériennes militaires. Bien que le fait lui-même n'ait pas été confirmé, il semble évident que cet avis fut suivi d'exécution; le Spitzberg et ses dépendances sont d'ailleurs suffisamment vastes pour que des installations militaires y demeurent à peu près inconnues. D'autres bases aériennes furent créées, à Mourmansk notamment.

2° Le bassin d'*Arkangelsk*, où le premier camp de travail forcé existe depuis 1923. Outre la région côtière formée de deux presqu'îles, cette région comprend les îles de Waigatch, de la Nouvelle-Zemble et la « terre » François-Joseph, dont une île est le point le plus proche du Pôle Nord. Des bases aériennes militaires, ainsi que des postes de radar s'échelonnent d'Arkangelsk à la Terre François-Joseph; elles semblent être l'homologue des bases américaines du Groenland.

3° Le bassin de *Komi*, où se trouvent de nombreux camps, notamment Vorkuta. Cette zone,

au nord du Cercle polaire, ne comprend pas d'îles. Le développement industriel y a pris une grande extension, et une installation secrète, portant le chiffre 174, qui serait en réalité une usine d'eau lourde, y sera aménagée plus tard.

4° Le bassin du *Lénisséi*. A son embouchure ont été installés de nombreux camps : Igarka, Doudinka, et surtout Norylsk, pour l'exploitation de ressources minières variées : charbon en couches de cinq mètres, cobalt, platine, cuivre, nickel, etc, groupés en « combinats ». Norylsk, véritable ville champignon, compte plus de 100.000 habitants. Un chemin de fer atteint le centre de Doudinka et d'autres projets sont prévus. Des lignes aériennes desservent les principaux centres. Les deux îles de Sewernaja et de Semeljia, à mi-chemin du pôle, sont vraisemblablement rattachées à cet ensemble, qui comprend également des installations secrètes à l'embouchure de l'Ob et dans la presqu'île du Taïmir. Peu de précisions ont filtré concernant les bases militaires.

5° Le bassin de la *Lena*, avec comme principal centre industriel, celui de Yakoutsk, et des camps à l'embouchure de la Lena. Le groupe des îles de la Nouvelle Sibérie également fort peu connues, dépend vraisemblablement de cette zone.

6° Le bassin de *Kolyma*. Avec le centre de Magadan, il ouvre la presqu'île constituée par l'extrémité de la Sibérie (Tchoukote). Magadan, construit avant la guerre déjà, est devenu un port très important. Cette zone, qui était autrefois une subdivision de la région militaire extrême-orientale, a été érigée en région militaire autonome. De l'ensemble des renseignements dont on dispose, on peut admettre que les grandes bases aériennes en deçà du Cercle polaire sont groupées et protégées par des dispositifs de D.C.A. Trois réseaux de radar s'étageraient approximativement sur la ligne du cercle polaire, sur la zone côtière et sur les grandes îles les plus septentrionales. Des bases aériennes secondaires, jouant le rôle de relais, couvriraient ces différentes zones.

* *

Dans l'expansion soviétique vers l'arctique, on peut distinguer une troisième phase, plus spécialement scientifique et militaire et qui débute vers 1950. Elle marque l'aboutissement des efforts russes dans l'océan glacial même. Après l'équipement de l'arrière-pays, puis des zones côtières et insulaires, il s'agissait finalement d'utiliser la calotte glaciaire polaire et d'aménager des bases flottantes sur banquises. A l'emploi des brise-glaces est venu s'ajouter, dans une bien plus vaste mesure, celui de l'aviation.

La première station flottante polaire date de 1937; elle n'eut guère de succès et ce n'est qu'en 1950-1951 qu'on tenta une nouvelle expérience. Un groupe de savants hiverna sur la station « S.P. 2 » et procéda à d'utiles observations. Une étude systématique des conditions polaires fut entreprise avec fruit. En 1954, deux nouvelles stations furent lancées : « S.P. 3 » et « S.P. 4 », distantes l'une de l'autre d'environ mille kilomètres. Des moyens importants furent mis en œuvre; une centaine de tonnes de matériel furent aéroportées et larguées. Les Russes constatèrent qu'un courant circumpolaire emmenait leurs stations du Pôle vers le nord du Groenland, puis de là remontait vers la rive eurasiatique de l'Océan arctique. Ils établirent que le Pôle Nord est relativement moins froid que le Groenland ou certaines parties très continentales de la Sibérie. Leurs observations permirent même de conclure à un lent ré-

chauffement de la mer Arctique (6° en quinze ans). Ils purent, en outre, déterminer par des sondages qu'une grande chaîne sous-marine barrait cette mer et jouait un rôle prépondérant dans la formation et le mouvement des banquises. Les couches supérieures de l'atmosphère furent également sondées. « S.P. 3 » buta finalement contre des glaces accumulées près de l'île canadienne d'Ellesmere et fut remplacée par « S.P. 5 ».

Les Russes ont acquis ainsi une avance certaine dans la connaissance des conditions très particulières des régions polaires, qui sont désormais utilisables pour l'aviation, soit pour l'envol vers le continent américain, soit pour la création de relais de navigation. Ils poussent leurs investigations toujours plus loin vers le Grand Nord du Canada et l'Alaska.

On admet, par contre, que, grâce à leurs installations à Thulé et sur la côte orientale du Groenland, les Américains bénéficient d'un notable raccourcissement des distances vers le

continent eurasiatique. 4.500 kilomètres séparent le Groenland des centres russes, tandis que, des bases soviétiques (grandes îles de la Mer Arctique) aux centres américains, la distance est de 6.000 kilomètres environ. Cependant, l'utilisation des banquises flottantes procure un avantage indéniable aux Russes. De plus, les centres industriels américains concentrés entre les grands lacs et la côte de l'Atlantique sont plus vulnérables que les nouveaux combinats soviétiques, qui sont toujours édifiés à l'est de l'Oural.

On estime que d'ici cinq ans environ, se superposera au problème de la navigation aérienne transpolaire celui des engins « fuséonautiques » à projectiles nucléaires. Actuellement, Américains et Russes atteignent, dans le domaine expérimental, des distances de l'ordre de 4.000 kilomètres. Or, le lancement de tels engins nécessite des installations beaucoup moins importantes que celles exigées pour les bombardiers et pourraient s'effectuer à partir de banquises flottantes disséminées sur la calotte polaire.

Développement du banditisme en Asie soviétique

La presse de Bakou signale souvent, depuis quelque temps, des cas de banditisme. Elle n'en parlait guère auparavant. Le *Bakinskiï Rabotchiï* du 12 avril 1956 rapporte que dans la nuit du 13 au 14 décembre 1955, des bandits en auto attaquèrent le bureau de la Centrale thermique de Soum-Gait, actuellement en construction. Après avoir réduit à l'impuissance le personnel et un agent de la sûreté, ils enlevèrent le contenu du coffre qu'ils avaient forcé au chalumeau. On les arrêta quelques mois plus tard, alors qu'ils tentaient d'écouler des billets de banque endommagés par le feu au cours de l'opération. Ces voleurs ont été condamnés les 6, 7 et 8 avril 1956 à des peines variant entre dix et vingt-cinq ans de prison par la Section mobile du Tribunal Suprême de la République.

Les 16 et 17 juillet 1956, le même journal signalait plusieurs meurtres. Il annonçait le 5 août un hold-up dans un train, le 8 août, l'assassinat d'un gardien de nuit et le pillage du dépôt de Khourdalame par des brigands en camion. Il s'agissait toujours de récidivistes.

La fréquence des agressions est remarquable; encore la presse de Bakou ne signale-t-elle que les méfaits dont les coupables ont été identifiés et arrêtés.

Dans les autres républiques musulmanes d'U.R.S.S., les criminels se montrent rarement aussi audacieux; dans les territoires de la Russie occidentale, la presse reste extrêmement discrète à cet égard; il est rarement question d'agression dans les pays baltes, plus rarement encore en Moldavie.

La *Sovietskaïa Kirghisia* des 12, 14, 16 et 19 août 1956 parle seulement de jeunes agresseurs armés de vulgaires couteaux. En revanche, elle rapportait le 8 août un fait intéressant puisqu'il s'agissait de trafic de stupéfiants; c'est là un chapitre que la presse soviétique n'a pas abordé depuis qu'elle signala, il y a quatre ans, l'arrestation d'une bande de trafiquants à Kiev. Les journaux soviétiques veulent donner l'illusion que l'usage de la drogue est inconnu dans les pays communistes.

On a donc arrêté le 7 août, à l'aéroport de Frounze (Kirghisie), grâce aux indications d'une jeune fille, un nommé Arkhipov qui tentait de dissimuler dans les buissons 61,5 kg. d'opium. Arkhipov avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants; il se rendait cette fois à Issyk-Koul où se trouvent des établissements de cure, sans doute pour écouler sa marchandise auprès de riches opiomanes en traitement.

Dans le Tadjikistan, des miliciens ont été assassinés et les journaux annoncent la condamnation à mort des auteurs de ces crimes. Il arrive pourtant que les tribunaux de cette république se montrent moins sévères. C'est ainsi que, selon le *Kommunist Tadjikistana* du 16 juin 1956, un « voyou » qui avait blessé plusieurs personnes fut remis en liberté par la milice, défendu à son procès par le procureur lui-même et condamné finalement à six mois de prison seulement.

Il arrive aussi que les juges soient excessivement sévères. Le même journal citait en juillet les condamnations prononcées pour vol d'une vache : sept ans, et pour vol de blé dans un kolkhoze : huit ans de prison.

Le *Kommunist Tadjikistana* du 28 avril cite ce cas « scandaleux » : par sympathie pour un criminel amnistié, des juges lui ont adjugé sur sa demande une maison qu'il prétendait avoir achetée durant sa détention. Le propriétaire de cette maison fut expulsé et ses réclamations rejetées, même par le Tribunal Suprême de la République; il fallut une décision du Soviet Suprême pour qu'il fût réintégré dans ses droits.

Le Président de ce même Tribunal Suprême de Tadjikistan ne cache pas qu'il juge sévèrement les défauts de la justice de son pays. A son avis, trop d'innocents sont punis. Par exemple, un élève de « X^e classe » passa un an en prison, son dossier fut instruit par quatorze juges successifs et finalement on le libéra faute de preuves. On condamne souvent sur simple présomption. Certains juges falsifient les dossiers; ils doivent être révoqués.

Une justice aussi boiteuse ne peut, on s'en doute, venir à bout d'une criminalité en plein développement.

La Chine communiste et le trafic de l'opium

UN des arguments les plus répandus par les propagandistes de la Chine communiste est que le gouvernement de Mao-Tsé-Toung « moraliserait » le pays. Le banditisme, la prostitution, le jeu et les narcotiques y auraient disparu et le peuple chinois, débarrassé de ces fléaux, baignerait aujourd'hui dans un climat moral propice aux plus grandioses réalisations. Il est certain qu'après la conquête du pays, Mao-Tsé-Toung et son équipe s'efforcèrent de pourchasser tous les parasites sociaux, ou plus exactement de les incorporer à la production. Mais la raison de ces efforts est d'ordre politique et économique, elle ne réside nullement dans les principes moraux invoqués pour les besoins de la propagande. La preuve en est que, lorsque la violation de ces principes peut lui procurer quelque avantage politique ou économique, le régime actuel de la Chine hésite moins que tout autre à les violer. La question de l'opium en fournit un remarquable exemple.

*

Il y a environ trois cents ans, les premières caisses d'opium étaient introduites en Chine, mais c'est au XIX^e siècle seulement que ce commerce prit une réelle importance et devint, avec l'extension de la culture du pavot, un fléau pour le peuple chinois. Les dirigeants de la Chine essayèrent toujours de l'enrayer. Ainsi furent interdits le transport de l'opium en 1792 et sa consommation par les fumeurs en 1813. Le nombre de ces derniers augmentant toujours, d'autres mesures furent prises par la suite. L'avènement de la République et l'accession de Sun-Yat-Sen au pouvoir furent l'occasion d'un renforcement de la législation contre les fumeurs et trafiquants d'opium, Tchang-Kai-Chek poursuivit cette politique plus vigoureusement encore et alla jusqu'à ordonner la peine de mort pour les contrebandiers de l'opium et les producteurs clandestins. Un plan de six ans pour la suppression de l'opium entra en application et, en 1940, les résultats de cette action commençaient à se faire sentir. Ils furent contrebalancés par la politique contraire des communistes dans les régions qu'ils contrôlaient.

Dans le but de financer leur rébellion contre le gouvernement, ils mirent en application un Plan d'Extension de la Culture du Pavot, notamment dans le Yen-an et le nord du Schansi. Toute la production devait être livrée à l'autorité communiste qui fabriquait l'opium et l'acheminait clandestinement vers le centre de la Chine. Cette pratique se poursuivit pendant de longues années et même lorsqu'une alliance fut conclue avec Tchang-Kai-Chek, au temps de l'invasion japonaise. Le Parti communiste chinois se trouva bientôt en possession d'un important trésor de guerre.

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le Conseil Economique et Social des Nations Unies désigna une Commission des Drogues Narcotiques en vue de réglementer leur emploi. Cette Commission préconisa notamment que la production des drogues narcotiques soit limitée aux besoins médicaux. Mais une telle action, organisée à l'échelle mondiale, ne pouvait réussir qu'avec l'aide de tous les pays, surtout celle des pays producteurs. Les communistes chinois l'empêchèrent, de même qu'ils avaient empêché les efforts du gouvernement chinois en ce sens.

Ayant conquis toute la Chine continentale, ils décidèrent de poursuivre et d'accroître notablement la culture du pavot et la production de l'opium en vue d'exportations massives vers les pays limitrophes. Cette fois, il ne s'agissait plus d'amasser un trésor de guerre, mais de satisfaire aux exigences d'un budget lourdement grevé par une politique d'industrialisation intensive.

Il est naturellement difficile d'évaluer, même grosso modo, la quantité d'opium exportée chaque année par la Chine communiste. On sait néanmoins qu'en 1950, de la seule province du Yen-an, 500 tonnes en ont été envoyées à l'étranger et, qu'en 1954, cinquante usines de fabrication d'opium étaient en activité en Chine. L'an passé, un rapport présenté à la Commission des Drogues Narcotiques par un membre américain de cette Commission, M. Harry J. Anslinger, révéla que le gouvernement de la Chine communiste était le plus grand pourvoyeur en drogues narcotiques du monde et de toute l'histoire. Un autre rapport, intitulé *Chinese Communists World-Wide Narcotic War* et édité en 1956 par le Comité d'Investigations du Trafic en Narcotiques de la Chine communiste, à Taipei, donne des détails sur la culture du pavot en Chine communiste, culture aujourd'hui encore en pleine expansion. Il énumère également les principaux pays victimes de ces exportations clandestines d'opium.

Au premier rang de ceux-ci, figure la BIRMANIE, dont les autorités ont plus de trois cents fois fait intercepter des convois clandestins venus de Chine. Ensuite vient le TAILAND où, entre juin 1953 et avril 1954, cinquante tonnes d'opium chinois ont été écoulées. En INDOCHINE, l'écoulement de l'opium a été facilité par les hostilités; les troupes d'Ho-Chi-Minh recevaient de Chine l'opium qu'ils vendaient ensuite pour acheter des armes; aujourd'hui, du Vietnam du Nord, partent vers le Sud de nombreux convois clandestins, et le gouvernement de Saïgon a dû prendre des mesures exceptionnelles pour enrayer ce trafic. En MALAISIE, l'opium chinois pénètre jusqu'à Singapour, soit par mer, soit par la Birmanie et le Tailand; une partie en est même réexportée à Bornéo, Java et l'Égypte, d'où il parvient en Europe; en 1952, 3.879 kg d'opium et 180 kg de morphine en provenance de la Chine communiste furent saisis; il en va pratiquement de même chaque année sans qu'apparemment le trafic se ralentisse. AUX PHILIPPINES, le premier envoi intercepté, venu directement de Chine (vingt-neuf sacs), remonte au 3 août 1950; de nombreuses autres saisies furent depuis lors effectuées.

Les exportations d'opium chinois vers le JAPON revêtent une importance particulière: elles permettent le financement du P.C. japonais (mais rien n'indique qu'il n'en est pas de même ailleurs) et l'achat clandestin de produits stratégiques. Pour la seule année 1952, la vente de l'opium au JAPON aurait rapporté 70 millions de dollars à la Chine communiste, bien que de nombreux envois aient été saisis.

*

Ceux qui font campagne pour l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U. feraient bien, tout d'abord, de demander à celle-ci de se conformer aux décisions de la Commission des Drogues Narcotiques des Nations-Unies.